

Λεπτά Κελύφη ·

Από την ευαίσθητη φόρμα και δομή
στην σωματική ταύτιση.

Ερευνητικό Θέμα - Ιούνιος 2025
Επιβλέπουσα: Δρ. Βυζοβίτη Σοφία
Φοιτήτρια: Μπαλάση Αργυρή

Ευχαριστίες:

Το παρόν ερευνητικό, εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Δρ. Βυζοβίτη Σ., την οποία ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια της και την άψογη συνεργασία μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την μητέρα μου για την κριτική ανάγνωση και την επιμέλεια του κειμένου.

M.A

Λεπτά Κελύφη ·

*Από την ευαίσθητη φόρμα και δομή στην
σωματική ταύτιση.*

Ερευνητικό Θέμα - Ιούνιος 2025
Επιβλέπουσα: Δρ. Βυζοβίτη Σοφία
Φοιτήτρια: Μπαλάση Αργυρή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο "Λεπτά Κελύφη· Από την ευαίσθητη φόρμα και δομή στην σωματική ταύτιση", επικεντρώνεται στην ερμηνεία του όρου "Λεπτό Κέλυφος" στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, σε συνάρτηση με τις ατμόσφαιρες που συνθέτουν τέτοιου είδους κατασκευές. Αυτές οι ατμοσφαιρικές ποιότητες γίνονται αισθητές μέσω της σύμπραξης και των 5 αισθήσεων μας, με αποτέλεσμα την απολυτή σωματική ταύτιση του ανθρώπου, με το Αρχιτεκτονικό έργο. Μέσω των φιλοσοφικών αναλύσεων του Peter Zumthor και του Juhanli Pallasmaa, θα διαπιστώσουμε ότι η αρχιτεκτονική είναι κάτι ανώτερο της καθολικής δημιουργίας κατασκευών με βασικό στόχο την Αρχιτεκτονική εμπειρία.

Με την οικειοποίηση του όρου "Λεπτό Κέλυφος" και την παρατήρηση 15 στοχευμένων παραδειγμάτων, ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του ορού αλλά και της αξίας του στην αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στην ανατομική προσέγγιση του κτιρίου ως ένα αρχιτεκτονικό "σώμα" το οποίο περιβάλλεται από "δέρμα", διευκρινίζοντας τον ρόλο, την αποδοτικότητα του και την βιοκλιματική διάθεση τέτοιου είδους κατασκευών. Μέσω αυτής της ερευνάς, θα αποδειχθεί ότι ακόμη και υλικών όπως το γυαλί, το μέταλλο, το ξύλο, το ύφασμα και το τούβλο, στην λεπτότερη και ελαφρότερη εκδοχή τους, ενεργοποιούν οπτικές και απτικές διεγέρσεις στον παρατηρητή, μέσω της εξέτασης πολλαπλών παραμέτρων όπως: ο φωτισμός, οι σκιές, οι αποστάσεις και η κλίμακα, τα οποία συμβάλλουν στην δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών. Με τη συσχέτιση όλων αυτών των παραμέτρων με τις αισθήσεις, η έρευνα κατευθύνεται προς μια σύγχρονη ψηφιοποιημένη πρακτική, αυτή του ASMR, που κατακλύζει το διαδίκτυο και καλεί τον κλάδο της αρχιτεκτονικής να συμμετάσχει. Τέλος, η αξία του "Λεπτού Κελύφους" επιβεβαιώνεται, με την απόδειξη της προσαρμοστικού της χαρακτήρα που την καθιστά και ως ένα νέο και σύγχρονο μοντέλο Αρχιτεκτονικής.

Με αυτή την αναλυτική προσέγγιση, η έρευνά μου σκοπεύει να αποδείξει την αξία της Αρχιτεκτονικής ως τέχνη, η οποία μέσω των Λεπτών Κελυφών, αποκτά νέους ρόλους στην σύγχρονη εποχή. Μέσα από εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα που θα παρουσιαστούν, το λεπτό κέλυφος θα φανερώσει τον διαχρονικό του χαρακτήρα από το παρελθόν, το παρόν έως και το μέλλον, προσφέροντας στο κοινό συγκινησιακές εμπειρίες, μέσω της παρατήρησης και της επαφής με την δομή του, χωρίς όμως να παραμεληθεί ο λειτουργικός χαρακτήρας του, που το καθιστά σύγχρονο.

Το Λεπτό Κέλυφος είναι μια δομή που μας αφορά!

ABSTRACT

This study, titled "Thin Shells: Form, Structure and Embodiment", focuses on interpreting the term "Thin Shell" in modern architecture in relation to the atmospheres created by such constructions. These atmospheric qualities are perceived through the interaction of all five senses, ultimately leading to the complete bodily identification of the individual with the architectural work. Through the philosophical analyses of Peter Zumthor and Juhani Pallasmaa, we will ascertain that architecture is something beyond the universal creation of structures with functionality as the primary goal.

By appropriating the term "Thin Shell" and examining 14 carefully selected case studies, the reader will gain a deeper understanding of both the term and its significance in architecture. Special emphasis is placed on the anatomical approach to buildings, viewing them as architectural "bodies" encased in a "skin", clarifying their role, efficiency, and bioclimatic intent. This research will demonstrate that even materials such as glass, metal, wood, fabric, and brick, in their thinnest and lightest forms, activate visual and tactile stimuli in the observer by exploring multiple parameters such as lighting, shadows, distances, and scale, all of which contribute to the creation of multi-sensory experiences. By correlating these parameters with the senses, the study extends towards a contemporary digitalized practice, namely ASMR, which dominates the internet and invites the field of architecture to engage with it.

Finally, the value of the Thin Shell is reaffirmed by demonstrating its adaptive nature, which establishes it as a new and contemporary architectural model. Through this detailed approach, my research aims to prove the value of architecture as an art form, which, through Thin Shells, acquires new roles in the modern era. By presenting iconic architectural works, the Thin Shell will reveal its timeless character—from past to present and into the future, offering the public emotional experiences through observation and interaction with its structure, while never neglecting its functional essence, which renders it contemporary.

The Thin Shell is a structure that concerns us!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

K1- Εισαγωγή	11
1.1. Ερευνητικό Ερώτημα	13
1.2. Μεθοδολογία	14
K2 - Ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο	17
2.1. Λεπτό Κέλυφος	19
2.2. Κέλυφος ως Ενεργή / Παθητική δομή	21
2.3. Κέλυφος ως Διακόσμος	23
2.4. Πολυλειτουργική - Προσαρμοστική επιφάνεια	26
K3 - Παραδείγματα Λεπτών Κελυφών	33
3.1. Από την κουρτίνα στα Curtain Wall Facades Curtain wall / Πύργος του Πειραιά / Brandhorst Museum	35
3.2. Ευθραυστότητα του κελύφους Shelter for Roman Excavations / Seagram Building	39
3.3. Το Διάτρητο κέλυφος Πολυκατοικία Βαλσαμάκης / The Lantern / SHM House	41
3.4. Ημιδιαφανής ποιότητα Barak House / Εργαστήριο Ιωάννας Σπητέρη	44
3.5 Το Διαδραστικό κέλυφος Πολυκατοικία Ζενέτος / Curtain Wall House	47
3.6. Α-κέλυφο Dom-ino House / House 1	49
3.7. Πίνακας Παραδειγμάτων	52
3.8. ΟΠΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ	57
K4 - Πολυαισθητηριακότητα	73
4.1. Σωματική ταύτιση και πολυαισθητηριακότητα	75
4.2. ASMR	79
K5 - Συμπεράσματα	85
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	91
ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	97

K1

Εισαγωγή

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πώς το Λεπτό Κέλυφος στην Αρχιτεκτονική αναδεικνύεται ως καινοτόμος μορφή έκφρασης στη σύγχρονη εποχή;

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΤΗΤΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ

KEYWORDS:

SURFACE, ORNAMENT, ADAPTABILITY, MULTISENSORY,
EMBODIED IDENTIFICATION

1.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Στη Αρχιτεκτονική, η αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης και κατασκευαστικής καινοτομίας αποτελεί διαρκή πρόκληση ως προς την εξέλιξη της. Ανάμεσα στις διάφορες μορφές αρχιτεκτονικής έκφρασης, το Λεπτό Κέλυφος ξεχωρίζει ως μία μορφολογική και κατασκευαστική καινοτομία, ικανή να εκφράσει αρχιτεκτονικές αφηγήσεις, συνδυάζοντας: αισθητική, λειτουργικότητα και τεχνολογική πρόοδο.

Ο όρος Λεπτό Κέλυφος στερείται ενός ενιαίου και απολύτως καθορισμένου ορισμού. Με το άκουσμα του όρου προκύπτουν ερωτήματα όπως: τι είναι Λεπτό Κέλυφος; από τί υλικά κατασκευάζεται; τί το διακρίνει; και πώς κατορθώνει να συνδυάζει αισθητική με λειτουργικότητα; Η λεπτή επιφάνεια υλικότητας, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, καθώς προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ίδια να συγκροτήσει την αρχιτεκτονική όψη ενός κτιρίου, επιτυγχάνοντας μια ισορροπημένη σύνθεση μεταξύ του δομικού συστήματος και του εξωτερικού περιβλήματος και αποσκοπώντας στη παραγωγή ατμοσφαιρικών εμπειριών.

Η έννοια της ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αισθήσεις μοιάζει παράταιρη με την έννοια του Λεπτού Κελύφους, ωστόσο, η σύζευξή τους αποκαλύπτει την ιδιαίτερη δυναμική αυτού του είδους κατασκευών να λειτουργούν, όχι μόνο ως δομικό στοιχείο, αλλά και ως φορέας βιωμάτων, προκαλώντας αισθητηριακές εμπειρίες που ενισχύουν τη σχέση του ανθρώπου με τον χώρο.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, το παρόν έργο εστιάζει στο εξής ερευνητικό ερώτημα: **Πώς το Λεπτό Κέλυφος, αναδεικνύεται ως καινοτόμος μορφή έκφρασης της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής;**

Μέσω της διερεύνησης Λεπτών Κελυφών, η θεματική προσεγγίζεται όχι μόνο ως κατασκευαστική τεχνική, αλλά και ως πεδίο αρχιτεκτονικής έκφρασης, καινοτομίας και θεωρητικού προβληματισμού στη σύγχρονη εποχή.

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα ερευνητική εργασία ακολουθεί μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση συνδυάζοντας, την δομή των Λεππών Κελυφών ως κατασκευές, με τις ποιοτικές και αισθητηριακές εμπειρίες που διαχωρίζουν αυτού του είδους τις κατασκευές ως διάκοσμο και τις καθιστούν μοναδικές και παράλληλα ιδιαίτερα χρήσιμες. Η μελέτη επικεντρώνεται σε θεωρητικά δεδομένα, φιλοσοφικές προσεγγίσεις και επιστημονικές μελέτες, με στόχο την ανάδειξη του Λεπτού Κελύφους ως πρωτοποριακό μέσο έκφρασης της σύγχρονης εποχής, που συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα.

Στην πρώτη φάση της έρευνας πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση του όρου «Λεπτό Κέλυφος», με σκοπό τη διατύπωση ενός ορισμού που θα επιτρέψει την εις βάθος κατανόηση της έννοιάς του. Ο ορισμός αυτός λειτουργεί ως θεμέλιο για την περαιτέρω διερεύνηση, εστιάζοντας στο πώς τα Λεπτά Κελύφη δομούνται και λειτουργούν μέσω της σύνδεσης τους με τον φορέα της κατασκευής. Το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει αφορά τους λόγους που η λειτουργία των Λεππών Κελυφών στην αρχιτεκτονική αποτελεί πρωτοποριακό και σύγχρονο μέσο έκφρασης στην εποχή μας, εστιάζοντας τόσο στην λειτουργικότητα όσο και στην αισθητική τους, αναδεικνύοντας την έννοια της ατμοσφαιράς.

Ως συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, αναπτύσσεται μια ενδεικτική ορολογία γύρω από την θεματική, με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της, μέσω των ορισμών της ενεργής και παθητικής δομής, την αποσαφήνιση των όρων διακόσμηση και διάκοσμος και την ανάλυση της λεπτής επιφάνειας του κελύφους ως την εξέταση του ρόλου της τεχνολογίας πάνω σε αυτήν. Η τεχνολογία αναδεικνύεται ως καταλυτικός παράγοντας που μπορεί να προσαρμοστεί και να βελτιώσει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές επιφάνειες, ενσωματώνοντας αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και δημιουργώντας ένα προσαρμοστικό κέλυφος, το οποίο επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου, απαντώντας στο αρχικό ερώτημα σχετικά με τον πρωτοποριακό ρόλο του στην σύγχρονη εποχή.

Στο Τρίτο και κύριο κεφάλαιο της, παρουσιάζονται 15 παραδείγματα Λεππών Κελυφών από τον 20ο έως τον 21ο αιώνα, σε μια συγκριτική μελέτη περιπτώσεων. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση του κελυφιακού χαρακτήρα κάθε κτιρίου, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουμε ορίσει δηλαδή, την παρατήρηση της επιφάνειας με έμφαση στην υλικότητα, τον λειτουργικό χαρακτήρα της κατασκευής και τις

ατμόσφαιρες που παράγονται μέσα από αυτή σε κάθε παράδειγμα ξεχωριστά. Μέσα από αυτή την ανάλυση, αναδεικνύονται έννοιες όπως το φως και η σκιά, η υφή και η κλίμακα, η διαφάνεια, η διάτρηση, η διαδραστικότητα και η κίνηση στην αρχιτεκτονική, η ευθραυστότητα και η ανθεκτικότητα.

Η συσχέτιση κάποιων παραδειγμάτων μέσω των κοινών παραμέτρων και διαφορών τους, κρίνεται αναγκαία στην απόδοση συμπερασμάτων και μέσω ενός συνοπτικού πίνακα στο τέλος της ενότητας, διευκολύνεται η απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος. Τα υλικά που παρουσιάζονται μέσω των παραδειγμάτων είναι, το μέταλλο, το γυαλί, το ξύλο, το τούβλο και το ύφασμα, ατομικά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, διακρίνοντας τις κατασκευές σε ενεργές ή παθητικές δομές. Κάθε παράδειγμα συσχετίζεται με ένα δεύτερο ή και τρίτο ως προς αυτές τις έννοιες, αποδεικνύοντας ότι το κάθε υλικό ανάλογα με την χρήση του και τον σχεδιασμό του, μπορεί να αποδώσει διαφορετικές ποιότητες και να ενεργοποιήσει διαφορετικές αισθήσεις, με σεβασμό προς το κυτταρικό DNA του, που το κάνει ξεχωριστό.

Στη συνέχεια, η έρευνα εξετάζει τις θεωρίες των Juhani Pallasmaa και Peter Zumthor, οι οποίοι αναδεικνύουν τον ρόλο των αισθήσεων: όραση, αφή, ακοή και όσφρηση, στην εμπειρία της αρχιτεκτονικής. Αυτές οι ποιότητες, σε συνδυασμό με την επιλογή υλικών και τον τρόπο σύνδεσης των κατασκευαστικών στοιχείων μεταξύ τους, μπορούν να οδηγήσουν έως και στη σωματική ταύτιση του ίδιου του ανθρώπου με το "σώμα" του κτιρίου, επαληθεύοντας τις θεωρίες Pallasmaa και Zumthor.

ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συμπερασματικά καταλήγουμε στην εξής σύνδεση: το σώμα του κτιρίου με την αντίστοιχη υλικότητα/ες και την σχεδιαστική του φόρμα, ενεργοποιούν αισθήσεις, κατευθύνοντας την αρχιτεκτονική του Λειπού Κελύφους σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία του παρατηρητή.

Με αυτόν τον τρόπο το τελευταίο κεφάλαιο επεκτείνεται σε μια νέα πρακτική προσέγγιση, με την χρήση της τεχνολογίας, που θα επαναφέρει τις ανθρώπινες αισθήσεις ακόμη και μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. Ειδικότερα, εξετάζεται η τεχνική του ASMR, μια τάση που κατακλύζει το διαδίκτυο και δημιουργεί οπτικές και ακουστικές διεγέρσεις στον παρατηρητή με την χρήση βίντεο. Η νέα πρόταση αυτής της ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιοποίηση αυτού του μέσου έκφρασης και ανάδειξη του ASMR ως μια μορφή τέχνης που μπορεί να εφαρμοστεί στην δημιουργία οπτικοακουστικών βίντεο – εμπειριών, με αρχιτεκτονικό περιεχόμενο. Αυτή η νέα μορφή παρουσίασης, επιδιώκει τη δημιουργική αναπαραγωγή αρχιτεκτονημάτων, με έμφαση στην υλικότητα, την αφή, την ακουστική και τις ποιότητες που προαναφέρονται μέσω της ανάλυσης των παραδειγμάτων, με στόχο να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα, ενισχύοντας και αφυπνίζοντας τις αισθήσεις, οξύνοντας την παρατήρηση και αναζωπυρώνοντας την ίδια την Αρχιτεκτονική η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους χωρίς να αλλοιώνονται οι αξίες της.

Κ2

Ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο

2.1. Λεπτό Κέλυφος

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί την διατύπωση ενός ορισμού για το λεπτό κέλυφος στην αρχιτεκτονική:

Ως Λεπτό Κέλυφος μπορεί να χαρακτηριστεί μια επιφάνεια πάχους 15-40 εκατοστών, η οποία κατασκευάζεται από υλικά όπως το γυαλί, το μέταλλο, το διάτρητο τούβλο, το ξύλο, το ύφασμα και το πλαστικό, τα οποία διαμορφώνονται ώστε να προσδίδουν μια αίσθηση "επιδερμίδας" στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου.

Ο όρος "κέλυφος" έχει τον υπαινιγμό από κάτι σχετικά άκαμπο, το οποίο λειτουργεί ως άμυνα και προστάτης του εσωτερικού χώρου από το εξωτερικό περιβάλλον. Με την συμπλήρωση της λέξης "λεπτού" μπροστά από το "κέλυφος", οι κανόνες αλλάζουν και το αποτέλεσμα της εννοίας μας προσανατολίζει σε κατασκευές περισσότερο εύκαμπτες, διαυγείς ή ακόμη και διάτρητες. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιφάνειας που ορίζουμε ως "Λεπτό Κέλυφος", στόχος αυτή την φορά είναι η προστασία του εσωτερικού χώρου από συγκεκριμένους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, κάνοντας αυτού του είδους τις κατασκευές ιδιαίτερα ωφέλιμες. Με την σωστή χρήση τους και τα σωστά κριτήρια του αρχιτέκτονα, το αρχιτεκτονικό έργο μπορεί να αξιοποιήσει τα εξωγενή θετικά χαρακτηριστικά όπως ο προσανατολισμός, το κλίμα και το περιβάλλον, προστατευόμενο παράλληλα από τις αντίξοες συνθήκες. Η χρήση των Λεπτών Κελύφων στην αρχιτεκτονική, αποτελεί μια μέθοδο, μέσω της οποίας κάθε αρχιτέκτονας μπορεί να εκφράσει με ένα διαφορετικό μέσο την αισθητική του, επωφελούμενος από τα βιοκλιματικά κέρδη.

Ωστόσο, με την αφαίρεση του λεπτού κελύφους από ένα κτίριο, απομένει ο δομικός σκελετός, ένα α-κέλυφο κτίριο, το οποίο προσδιορίζεται αποκλειστικά από τα φέροντα στοιχεία του, όπως οι τοιχοποιίες, οι κολόνες και οι δοκοί. Αυτά τα στοιχεία αναλαμβάνουν τη διαχείριση των φορτίων και τη στατική ευστάθεια της κατασκευής, χωρίς την παρουσία ενός περιβλήματος που να ρυθμίζει τη σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον. Φέροντας οργανισμός και κέλυφος αποτελούν δυο αλληλεξαρτώμενες έννοιες, καθώς το κέλυφος χωρίς τον σκελετό του δεν θα μπορούσε να στηρίξει τον εαυτό του, ενώ παράλληλα το δομικό σύστημα χωρίς το κέλυφος δεν θα ικανοποιούσε κάποιον απώτερο βιοκλιματικό ή ατμοσφαιρικό σκοπό. Το ίδιο το κέλυφος λειτουργεί σαν ένα εξωτερικό περίβλημα, ένα "δέρμα" που ντύνει τα "οστά", δηλαδή τον φέροντα οργανισμό της δομής, ολοκληρώνοντας έτσι την αρχιτεκτονική σύνθεση. Ο συνδυασμός του φέροντος οργανισμού με το λεπτό

κέλυφος, δημιουργεί ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σώμα, όπου η στατική λειτουργία και η αισθητική συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα από αυτή τη συνένωση, το κτίριο αποκτά τόσο αρχιτεκτονική ταυτότητα όσο και τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του, αποκτώντας ρόλο ρυθμιστή.

Με την λειτουργία των λεπτών κελυφών στην αρχιτεκτονική, επιτυγχάνονται δυο παράμετροι:

Η λειτουργικότητα του κτιρίου προς την εξασφάλιση θερμικών κερδών μέσω του φυσικού αερισμού και φωτισμού ενώ παράλληλα το κέλυφος παίρνει τον ρόλο ασπίδας έναντι της ηλιακής ενέργειας, του ανέμου, της βροχής, ακόμη και του θορύβου. Η δεύτερη παράμετρος που επιτυγχάνεται, αφορά την αισθητική εμπειρία, μέσω των ελαφρών, λεπτών στοιχείων που κοσμούν ολόκληρο ή μέρος του κτιρίου, δίνοντας έμφαση σε σκιές, φωτεινά σημεία και στα υλικά, με αποτέλεσμα μια πνευματική ποιότητα που προκύπτει από την συνεργασία όλων των παραμέτρων όπως, το φως και η σκιά, η υφή και η υλικότητα, η κλίμακα και οι αναλογίες και η σύνδεση του κτιρίου με την φύση, προσεγγίζοντας μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, άυλη που συνυπάρχει στον χώρο μαζί με το κτίριο και τον παρατηρητή, ικανοποιώντας την οπτική του αντίληψη και ενεργοποιώντας απτικές αισθήσεις. Το λεπτό κέλυφος, ντύνει με λεπτά υλικά όπως: το γυαλί, το μέταλλο, το ύφασμα και το τούβλο, τον φορέα της κατασκευής, μετατρέποντας την κατασκευή σε ένα ενεργό φίλτρο.

2.2. Κέλυφος ως Ενεργή / Παθητική δομή

Σύμφωνα με τον Chris Williams τα λεπτά κελύφη μέσα από τις τρεις διαστάσεις που τους αντιστοιχούν, μπορούμε να τα εντοπίσουμε σε διάφορα σχήματα, με τον αντίστοιχο σεβασμό προς το υλικό που είναι κατασκευασμένα (Williams, Block & Andriaenssens, 2014). Άλλοτε μπορεί να είναι κυρτά και καμπύλα ενώ σε άλλες περιπτώσεις ευθύγραμμα, χωρίς να αναιρούν την λειτουργία και τα χαρακτηριστικά τους. Στην καθημερινή μας ζωή, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τέτοιου είδους λεπτά κελύφη, προσαρμοσμένα στην μικροκλίματα λόγω της χρηστικότητας τους. Για παράδειγμα, ένα σουρωτήρι κατασκευασμένο από πλαστικό, σιλικόνη ή ασάλι, είναι μια κυρτή, ημισφαιρική επιφάνεια με τρύπες και σταθερή μορφοπλασία. Αυτό που το ξεχωρίζει και το κάνει απαραίτητο οικιακό σκεύασμα, είναι ότι στραγγίζει το φαγητό χωρίς απώλειες. Η δομή του είναι άκαμπτη, χωρίς οποιαδήποτε προσαρμογή στο σχήμα της ύλης που θα τοποθετηθεί μέσα σε αυτό. Αυτές οι κατασκευές χαρακτηρίζονται ως "παθητικές δομές", λόγω αυτής της αντίδρασης τους κατά την χρήση, που τις κάνει να διατηρούν την λειτουργικότητα τους παράλληλα με ένα ιδιαίτερο design.

Εντούτοις, οι μορφοποιητικά "ενεργές δομές", είναι πιο ευαίσθητες σε εξωγενείς δυνάμεις και αντίστοιχα μπορούν να προβούν σε σχετικές παραμορφώσεις. Το κόσκινο είναι πολύ παρόμοιο με το σουρωτήρι, εκτός από το ότι η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ευθύγραμμα σύρματα τα οποία δημιουργούν ένα υφαντό σεντόνι (Williams, Block & Andriaenssens, 2014). Παρ' όλα αυτά, αυτό το εύκαμπτο σεντόνι που υποδέχεται τις εξωτερικές δυνάμεις και ωστόσο μπορεί να επαναφερθεί στην αρχική του δομή, παίρνει μια ημισφαιρική κλίση κατά την διάρκεια του κοσκινίσματος. Σκοπός του είναι να διαχωρίσει τα στερεά και ογκώδη συστατικά του μείγματος, υγρό ή στερεό, από τα υπόλοιπα λεπτόκοκκα τα οποία θα διαπεράσουν το κόσκινο.

Εικ.1: Ετρουσκικό χάλκινο σουρωτήρι κρασιού

Εικ.2: Ξύλινο Κόσκινο Αντίκα

Ένα παράδειγμα της φύσης που δείχνει, πώς οι οργανισμοί προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά τους όπως και ο άνθρωπος, δημιουργώντας μορφοποιητικά ενεργές δομές, είναι ο ιστός της αράχνης. Ο ιστός της αράχνης είναι ευθύγραμμος αλλά δεκτικός σε εξωτερικές δυνάμεις όπως ο αέρας. Χάρη στα υλικά που κατασκευάζεται και την κατασκευαστική ιδιομορφία των τόξων του, μπορεί να αποκλίνει προς τα μέσα ή προς τα έξω, δημιουργώντας κυρτότητα χωρίς να καταστρέφεται και να χάνει την πλαστικότητα και την περιπλοκότητα του. Ο καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας Tomas Saraceno, στην έκθεσης που πραγματοποιήθηκε το 2019 στο μουσείου Centre Pompidou στο Παρίσι, καταφέρνει μέσω της έρευνας του, να συνδυάσει έννοιες που αφορούν το περιβάλλον και την βιωσιμότητα με τις διάφορες μορφές ζωής, αναλύοντας τους ιστούς αράχνης. Η αράχνη μέσω της σωματικής της γνώσης πραγματοποιεί μια χορογραφία, δημιουργώντας υβριδικά δίκτυα που από την μεριά του καλλιτέχνη ερμηνεύονται ως μοντελισμός αλλά και μία μεταφορά που υπερβαίνει το ανθρώπινο (Saraceno, 2013). Η αρχιτεκτονική σε αυτό το σημείο έρχεται να αναγνωρίσει αυτές τις κατασκευές ως ένα σπίτι από συγκολλημένες δομές και θολές γραμμές, που με την χρήση διαφορετικών υλικών στον κόσμο των ανθρώπων, μπορούν να επιτευχθούν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα.

Εικ.3: Tomas Saraceno, Spiderweb, περίπτερο στην 58η Διεθνής Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia, 2019

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις γίνεται σαφές ότι η αρχιτεκτονική κατόρθωσε να ενσωματώσει και να αξιοποιήσει διαφορετικές υλικότητες στη δημιουργία δομών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και παθητικών

κελυφών. Η έννοια των ενεργών κελυφών προσέφερε μια ιδανική λύση για την κατασκευή δομών, οι οποίες είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και γενικότερα στο περιβάλλον τους, είτε μέσω της κίνησης του ίδιου του υλικού όπως το ύφασμα, είτε μέσω της κατασκευής η οποία εκφράζει μια διαδραστικότητα, με την ιδιότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κατοίκου όπως για παράδειγμα τα κινούμενα πάνελ από γυαλί. Αντίστοιχα, η παθητική λειτουργία του κελύφους εξασφάλισε κατασκευές με διαχρονικότητα και αυξημένη λειτουργικότητα από υλικά όπως το μέταλλο, το τούβλο και το ξύλο, που επιλέγονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου και του περιβάλλοντος. Αυτά τα υλικά ανάλογα με τις ιδιότητές τους, όπως για παράδειγμα η σιλιπνότητα και σταθερότητα του μετάλλου και το πορώδες του ξύλου και του τούβλου, θα επιλεγούν σε διαφορετικές περιπτώσεις για την ανάδειξη του κτιρίου και του τοπίου. Τα παθητικά κελύφη προσαρμόζονται έμμεσα και όχι τόσο άμεσα όπως τα ενεργά στις ανάγκες του τοπίου και του κατοίκου, με μοναδικό μέσο το ίδιο το υλικό, πάρα την σταθερή του μορφοπλασία. Κάθε ανάγκη της αρχιτεκτονικής μεταφράζεται σε μια σχεδιαστική λύση, που στηρίζεται στη σωστή οργάνωση των παραμέτρων και την κατάλληλη επιλογή υλικών. Ενεργά και παθητικά κελύφη αποδεικνύονται εξίσου πολύτιμα, αναλόγως των απαιτήσεων, επιδιώκοντας πάντα τη βέλτιστη απόδοση.

2.3. Κέλυφος ως Διάκοσμος

Η διακόσμηση που ετυμολογείται από το **δια** – και το **κοσμέω**, δηλαδή στολίζω, αναφερόταν σε μια ευρύτερη έννοια καλλωπισμού της αρχιτεκτονικής, των αντικειμένων αλλά και του ανθρώπινου σώματος και έφερε μια συμβολική σημασία. Η λέξη διάκοσμος που προκύπτει από το πρόθεμα **δια-** και την λέξη **κόσμος** και ετυμολογείται στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα πρωτίστως ως σύμπαν και επεκτείνεται εννοιολογικά ως οργάνωση που φέρει μια αρμονική τάξη, συχνά συγχέεται με την λέξη διακόσμηση, ωστόσο υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ τους, που τις διαχωρίζουν.

Αρχικά, η διακόσμηση αφορούσε τον καλλιτέχνη και τις δεξιότητες του να κόβει, να πλάθει και να σιλιβώνει μέσω της γλυπτικής (Picon, 2016, σ.13). Ανά τους αιώνες, η διακόσμηση διέκρινε: κάτι ιερό από κάτι βέβηλο, κάτι αριστοκρατικό από κάτι αστικό, να διαχωρίσει το θηλυκό από το αρσενικό, τον ιθαγενή από τον ξένο, την υψηλή τάξη από την χαμηλή (Massey, 2013, σ.499). Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί στιλιστικά με την επιλογή διαφόρων υλικών, την επεξεργασία της κατασκευής, το

μέγεθος, την κλίμακα και την ανάλογη τοποθέτηση του έργου. Ωστόσο, όλες αυτές οι σταθερές εξετάζονταν κάθε φορά υπό το πρίσμα της αντοχής των υλικών, τον κύκλο ζωής τους και το σύγχρονο αρχιτεκτονικό στυλ που θα έπρεπε να συμβαδίζουν. Μέσω της πλαστικής, μπορούσε να αποδοθεί μια νατουραλιστική ή υβριδική φόρμα, συμβατική στην φύση, που θα οριοθετούνταν από την διαδικασία της αφαίρεσης, της υπερβολής και του πολλαπλασιασμού ή των συνδυασμό και των δύο στοιχείων. Δίχως κουλτούρα, ιστορία και αισθητική, θα ήταν αδύνατον να κατανοήσουμε την έννοια της λέξης διακόσμηση. Η διακόσμηση ήταν ένα μέσον αυτοπαρουσίασης του ίδιου του αρχιτεκτονικού έργου και της ταυτότητας του, που πρόκυπτε από νόμους και άγραφους κανόνες (Massey, 2013, σ.501).

Εικ.4: Gottfried Semper, Όπερα Ζέμπερ, Δρέσδη, Γερμανία

Απεναντίας, ο Adolf Loos στο δοκίμιο "The ornament and Crime", υποστηρίζει ριζοσπαστικά την άποψη του ενάντια στη διακόσμηση και στην χρήση διακοσμητικών στοιχείων, τόσο στις τέχνες, όσο και στα χρηστικά αντικείμενα, χαρακτηρίζοντας την ως κατάλοιπο μιας πρωτόγονης εποχής που συνοδεύεται από μάταιη χαρά και πρότυπα καταναλωτισμού. "Η εξέλιξη του πολιτισμού είναι συνώνυμη με την αφαίρεση της διακόσμησης από χρηστικά αντικείμενα" (Loos, 2021, σ. 36). Ο ίδιος συσχετίζει την διακόσμηση με την ανηθικότητα, ενώ την απλότητα και τις καθαρές μορφές, με ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο του σύγχρονου ανθρώπου. Η "νόσος του στολισμού" όπως αναφέρει, επιβραδύνει την πολιτιστική και πολιτισμική εξέλιξη, παραπέμποντας σε ειδωλολατρικές πεποιθήσεις, που έχουν οπισθοδρομικό χαρακτήρα (Loos, 2021, σ.37). Ο χρόνος και το αυξημένο κόστος που απαιτεί η

διακοσμημένη επιφάνεια, αποτελούν τους βασικούς λόγους της εχθρικής του στάσης απέναντι της. "Η μορφή ενός αντικειμένου διαρκεί, δηλαδή παραμένει ανεκτή, όσο το αντικείμενο διαρκεί χειροπιαστά" (Loos, 2021, σ.39), συμπληρώνει ο Loos ενώ παράλληλα απωθείτε από στολισμένα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα καλύτερα υλικά και αμέτρητες εργατοώρες. Καταληκτικά δίνοντας το παράδειγμα του αριστοκράτη, αναφέρεται στον καλλιεργημένο άνθρωπο που έχει βρει την χρυσή τομή στην έννοια αυτή, ο οποίος αποδέχεται και εκτιμά την διακόσμηση ως ένδειξη καλλιτεχνικής υπερεπάρκειας των περασμένων αιώνων, χρησιμοποιώντας την όπως αυτός κρίνει. "Ο άθεος αριστοκράτης βγάζει το καπέλο όταν περνάει από μια εκκλησιά" (Loos, 2021, σ.41).

Η αισθητική στην αρχιτεκτονική μελετήθηκε από πολλές οπτικές γωνίες μέσα στα χρόνια, η οποία μετουσιωνόταν με μεθόδους που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε ανεπαρκείς στην σύγχρονη εποχή. Η εφαρμογή της διαφάνειας ως μέσο έκφρασης της αμεσότητας από τους μοντερνιστές, έως την χρήση στατικών συμβολών από τους μεταμοντερνιστές, δεν ανταποκρίνονται στην έννοια του διακόσμου (Moussavi & Kubo, 2007, σ.6).

Τα σημερινά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον όρο "διάκοσμος" είναι απαλλαγμένα από παραδοσιακές τεχνικές διακόσμησης, επιχρυσωμένων ή σκαλισμένων μορφών, υποταγμένων στην ιστορία. Ο Νέος "διάκοσμος", έχει να κάνει περισσότερο με την φόρμα, τις αντανάκλασεις, τους χρωματισμούς και την αίσθηση της υφής μιας σαφούς δομής. Αυτά τα στοιχεία κάνουν τον παρατηρητή να δει πέρα από κάθε οπτική εμπειρία και να έρθει σε πραγματική επαφή με το αρχιτεκτονικό έργο ως οντότητα, ικανοποιώντας μια βαθιά ανάγκη του, να το ακουμπήσει, να το χαϊδέψει και να το αισθανθεί μέσω της αφής (Picou, 2016, σ.15). Ο διάκοσμος, υπονοεί κάτι υπνωτικό και ρευστό, που μπορεί να αποδοθεί περισσότερο μέσω ιδιαίτερων φορμών και επαναλαμβανόμενων μοτίβων (Picou, 2016, σ.15).

Το βιβλίο "The function of ornament" της Farshid Moussavi, αποδίδει με εκπληκτικό τρόπο την σημασία του "ornament" στην μεταμοντέρνα εποχή, παρουσιάζοντας το ως μια συγκεκριμένη δομή "στολίδι", το οποίο όμως πρέπει να είναι λειτουργικό, αναπλαισιώνοντας την έννοια της "διακόσμησης" σε "διάκοσμο" (Levit, 2008, σ.71). Ο διάκοσμος συνδέει την υλικότητα με τον πολιτισμό, δημιουργώντας αισθητικές εμπειρίες και επιδράσεις (Moussavi & Kubo, 2007, σ.8). Η ανάγκη αυτή της αρχιτεκτονική σύμφωνα με την Moussavi, επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση τόσο των ορατών όσο και των αόρατων δυνάμεις που

εκπνέει η κοινωνία. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, ο διάκοσμος θα αποτελέσει το εργαλείο έκφρασης αυτών των δυνάμεων και θα εκφράζεται μέσω της υλικότητας της κατασκευής (Moussani & Kubo, 2007, σ.6). Ένας αφηγηματικός διάκοσμος συνεπάγεται με την συνεχή σχέση της υλικότητας με την δομή (Moussani & Kubo, 2007, σ.10).

Η γλώσσα της φόρμας γίνεται το κλειδί για να κατανοήσουμε την λειτουργικότητα της δομής, σε συνεργασία με τα υλικά, το χρώμα, το φως, την αντανάκλαση, τη διαφάνεια και το pattern. Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν στη δημιουργία μιας ποιότητας στην αρχιτεκτονική που προσκαλεί την ιστορία να αναγνωρίσει τις συμβολικές της φόρμες (Levit, 2008, σ.72). Αυτή η αρχιτεκτονική ποιότητα, βασίζεται κυρίως στη σύνδεση του κελύφους με το φορέα της κατασκευής, που χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά με το ίδιο το σώμα του κτιρίου, αποτελεί το διάκοσμο του και την ιστορία του, εξυψώνοντας την θεμελιώδη αρχή της αισθητικής και την εκτίμηση της φόρμας.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, καταλήγουμε σε μια σταδιακή μετάβαση και ανατοποθέτηση των αξιών με την πάροδο του χρόνου, από διακόσμηση σε διάκοσμο, ο οποίος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες ποιότητες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής: Ο διάκοσμος μπορεί να επιτευχθεί, όχι με την προσθήκη στοιχείων-κοσμημάτων, για παράδειγμα σε μια όψη κτιρίου, αλλά με τη δημιουργία κατασκευών που φέρουν από μόνα τους τον όρο και είναι καταγεγραμμένο στο DNA τους (Levit, 2008, σ.85).

2.4. Πολυλειτουργική - Προσαρμοστική επιφάνεια

Από τις απαρχές της ψηφιακής πρωτοπορίας του 20 αιώνα, η αρχιτεκτονική επιφάνεια, αποτέλεσε μια έννοια που έχρηζε περαιτέρω διερεύνηση. Έτσι λοιπόν, χάρη στην εξέλιξη των ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και κατασκευής, η επιφάνεια αυτή απέκτησε νέα μορφολογία, μιας μαλακής και εύκαμπτης υλικότητας που μπορούσε να αποδώσει: την ημιδιαφάνεια, την σιλιπνότητα και την καμπύλη, έως τη δημιουργία δυναμικών κελυφών (Βυζοβίτη, στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ.137). Η μελέτη και η διατριβή της εννοίας, ανέδειξε βαθιές εννοιολογικές, τεχνολογικές και φαινομενολογικές προεκτάσεις, αναθεωρώντας το υπόβαθρο της και αναγνωρίζοντας τον λειτουργικό χαρακτήρα της. Η επιφάνεια ενσωματώνει κανόνες, θεωρία, εφαρμογές και εργαλεία, εμπλουτίζοντας την αρχιτεκτονική διαδικασία (Βυζοβίτη, στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ.135). Έτσι, λοιπόν, ανοίγονται νέοι θεματικοί άξονες πάνω στην έννοια

της αρχιτεκτονικής επιφάνειας που αφορούν : τα δυναμικά συστήματα προσόψεων, τις μεταβλητές δομές, τα νέα υλικά εμπνευσμένα από τη βιολογία και οι νοήμονες τεχνολογίες που θα αποτελέσουν εργαλείο της μορφογενετικής διαδικασίας (Βυζοβίτη, στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ.141). Σύμφωνα με το διεθνές συνέδριο "Adaptive Architecture" που πραγματοποιήθηκε το 2011, μέσω της γεωμετρίας και των υπολογιστικών μαθηματικών στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού σχεδίου και τη χρήση της δομικής μηχανής, αυτή η επιφάνεια αποκτά ένα δομικό σύστημα συνοχής (Βυζοβίτη, στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ.141).

Το συνεκτικό σύνολο μοναδιαίων στοιχείων, που εκφράζουν ατομικά την κοινή λογική ομάδας και αρθρώνονται ρητά μέσα σε ένα υπολογιστικό σύστημα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνάρθρωση της επιφάνειας (Αθληνίδου, Βυζοβίτη, στο Συμβιώσεις, 2015, σ. 139) και αποτελεί και τον τρόπο που διερευνάται. Με αλλά λογία, πρόκειται για μια επιφάνεια ευέλικτη, προσαρμοστική και διαδραστική, που μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μικρότερα τμήματα, αλλά ο σκοπός της είναι να υπάρχει σαν ενιαία οντότητα. Επιπροσθέτως αυτή η επιφάνεια μπορεί να χαρακτηριστεί και ανταποκριτική (responsive architecture), καθώς η ίδια μπορεί να αλλάξει την μορφή της και να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εξωγενών παραγόντων (Βυζοβίτη στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ. 141). Η προσαρμοστική επιφάνεια δύναται να αλλάξει το σχήμα της, την συνολική μορφή της ή την υφή της, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες ως ένα "ευφυές" κέλυφος που μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά σύμφωνα με την ζήτηση (Βυζοβίτη στο Βάθος της επιφάνειας, Συμβιώσεις, 2015, σ. 141).

SMP placed under hexagonal nodes

Εικ.5: Υλικό σύστημα με διαδραστικούς δομικούς συνδέσμους, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, 2014

Η προσαρμοστικότητα στην αρχιτεκτονική αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή σχεδιασμού, επιτρέποντας στα κτίρια να ανταποκρίνονται δυναμικά στις μεταβαλλόμενες φυσικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Όπως ένας ζωντανός οργανισμός προσαρμόζεται για να επιβιώσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι και ένα κτίριο πρέπει να ρυθμίζει τις εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται. Σε αυτό το πλαίσιο, το κέλυφος του κτιρίου λειτουργεί ως ρυθμιστικός μηχανισμός, ελέγχοντας τη σχέση του εσωτερικού χώρου με το περιβάλλον μέσω του δομικού περιβλήματός του, που περιλαμβάνει τις όψεις και τη στέγη (Orthon, 2016, σ. 555).

Το "δέρμα" του κτιρίου λοιπόν, δηλαδή το κέλυφος, έχει την ικανότητα να αλληλοεπιδρά με τις μεταβολές του περιβάλλοντος με δυναμικό τρόπο και σκοπό να προσαρμόζεται σε αυτές (Orthon, 2016, σ. 555). Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο προσαρμοστικό, θα πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις μεταβολές του περιβάλλοντος, φυσικό φως, βροχή και άνεμος, βελτιώνοντας την συνολική απόδοση του κτιρίου ως προς την κατανάλωση ενέργειας, όσο και στις δραστηριότητες και τις ανάγκες των χρηστών. (Schnadelbach στο Orthon, 2016, σ.555). Η επιφάνεια των κτιρίων δεν αποτελεί πλέον ένα στατικό στοιχείο, αλλά μετατρέπεται σε ένα δυναμικό αρχιτεκτονικό σύστημα που μπορεί να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και τους ανθρώπους μέσω κίνησης ή ηχητικών ερεθισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχιτεκτονική επιφάνεια επαναπροσδιορίζεται ως ένας ζωντανός μηχανισμός, ικανός να μεταβάλλει το σχήμα και τις φυσικές του ιδιότητες, προσαρμοζόμενος στις νέες απαιτήσεις του χώρου και των χρηστών (Pan & Jeng στο Orthon, 2016, σ. 557).

Σύμφωνα με τον ορισμό:

"Προσαρμοστική αρχιτεκτονική είναι ένα είδος αρχιτεκτονικής, που έχει την ικανότητα να μεταβάλλει τις φυσικές της ιδιότητες (μορφή, σχήμα, χρώμα, υφή, ακουστικές ιδιότητες, πορώδες κτλ.) με έναν προκαθορισμένο, προγραμματισμένο ή σχεδιασμένο τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενα εξωτερικά και εσωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, άνεμος, ήχος, ηλιακή ακτινοβολία, επίπεδα Co2 κλπ.) στις δραστηριότητες και ανάγκες των χρηστών και στα κοινωνικά συμφραζόμενα" (Orthon, 2016, σ. 557).

Τα προσαρμοστικά κελύφη, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού προσαρμογής τους. Η προσαρμογή σε μικρό-επίπεδα συμβαίνει μέσα στο ίδιο το υλικό, δηλαδή το ίδιο αλλάζει την ενεργειακή του κατάσταση ή τις ιδιότητες του. Από την άλλη, η προσαρμογή σε μακρο-επίπεδο,

η οποία είναι και ορατή με γυμνό μάτι, αφορά τα κινητικά κελύφη τα οποία μέσω μηχανισμών κίνησης, αναδιπλώνονται, ολισθαίνουν, κυλούν κτλ. (Loonen, Tricka, Costola&Hensen στο Orthon, 2016, σ. 557). Η πολυκατοικία του Τάκη Ζενέτου στη Λεωφόρο Βας. Αμαλίας, που θα αναλύσουμε παρακάτω, αποτελεί ένα παράδειγμα μακρο-επίπεδης προσαρμοστικότητας, καθώς ο κάθε χρήστης μπορεί να μετακινήσει τις επιφάνειες που ντύνουν την όψη του κτιρίου ανάλογα με την διάθεση και τις ανάγκες τους, ξανασχεδιάζοντας την όψη.

Η συμπεριφορά προσαρμογής του κελύφους εξαρτάται από δύο μηχανισμούς έλεγχου. Τα προσαρμοστικά κελύφη με ενδογενή έλεγχο, αυτορυθμίζονται, καθώς η προσαρμοστική συμπεριφορά τους ενεργοποιείται αυτόματα από τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά τα προσαρμοστικά κελύφη με εξωγενή έλεγχο, τα οποία αποτελούνται από αισθητήρες, επεξεργαστές και ενεργοποιητές. Σύμφωνα με τον Negroronte, η ανταποκρισιμότητα είναι συνάρτηση της νοημοσύνης (Negroronte στο Orthon, 2016, σ. 557). Η προσαρμοστική επιφάνεια πρέπει να υποστηρίζεται από έναν έξυπνο/ευφυή μηχανισμό απόκρισης, χωρίς ιδιαίτερη σημασία για το αν αυτό συμβαίνει αυτόματα ή μέσω ανθρώπινης παρέμβασης (Negroronte στο Orthon, 2016, σ. 557).

Η βιομιμητική αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης για τις προσαρμοστικές κατασκευές, αξιοποιώντας έξυπνα υλικά και νανοτεχνολογία (Orthon, 2016, σ. 563). Η παρατήρηση της φύσης από τον άνθρωπο έχει ανοίξει νέα μονοπάτια στον τομέα του σχεδιασμού, με τη βιομίμηση στην αρχιτεκτονική να προσφέρει ευφυείς λύσεις βασισμένες σε πρότυπα και στρατηγικές του φυσικού κόσμου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιομίμησης είναι ο τροπισμός, ένα βιολογικό φαινόμενο που αφορά την ανάπτυξη ή την κίνηση ενός οργανισμού, όπως τα φυτά, ως απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα, ο φωτοτροπισμός, δηλαδή η προσαρμογή στο φως, έχει μεταφερθεί και ενσωματωθεί στον σχεδιασμό προσαρμοστικών κελυφών, επιτρέποντας στο κέλυφος να συλλέγει ή να απορρίπτει ενεργά την ηλιακή ενέργεια (Loonen στο Orthon, 2016, σ. 563). Επιπλέον, οι φυτικές κινήσεις, όπως ο μηχανισμός ταχείας παγίδευσης των σαρκοφάγων φυτών, έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη συστημάτων σκίασης εξωτερικών όψεων. Η μελέτη αυτών των μηχανισμών συμβάλλει στη δημιουργία δυναμικών και αποδοτικών λύσεων σκίασης (Schleicher στο Orthon, 2016, σ. 563).

Πολλές φορές, τα υλικά και κατ' επέκταση η ίδια η κατασκευή, εκφράζουν μια "κούραση" (Siddiqui στο Βυζοβίτη, 2011, σ.99) με το πέρας του χρόνου καθώς το πάχος της είναι μικρότερο σε σχέση με την διάσταση της επιφάνειας της. Ως αποτέλεσμα, η εκτεθειμένη λεπτή δομή στο εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή η επαφή της με τον άνεμο και το βάρος του χιονιού, η θερμική της διαστολή, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή ως προς την σύνδεση των επιμέρους "κομματιών" της και την επιλογή των υλικών της, οδηγούν στην απώλεια της δομικής σταθερότητας, ακόμη και στην κατάρρευση της κατασκευής. Αυτή η νέα κατανόηση της επιφάνειας ως ένα στοιχείο που μπορεί να φέρει και "ελαττώματα" σε πολλές περιπτώσεις γοήτευσε την αρχιτεκτονική. Η βαρύτητα, ο χρόνος, η ανθρώπινη συμμετοχή, η εξέταση του υλικού, οι δυναμικές συνθήκες, μελετήθηκαν για να διαπιστωθεί η συμπεριφορά του κάθε υλικού σε αυτά τα ερεθίσματα και τις πιθανές παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να φέρουν.

Σύμφωνα με τον Igor Siddiqui, η εξέλιξη της τεχνολογίας και του ψηφιακού σχεδιασμού μέσω λογισμικών μοντελισμού, και η θωράκιση ισχυρών κατασκευαστικών τεχνικών ένωσης και συνέχειας των υλικών, έφερε μια πλαστική ικανότητα στην αρχιτεκτονική επιφάνεια, η οποία θα ανταποκρινόταν αποτελεσματικά στους εξωτερικούς παράγοντες που τείνουν να την αποδυναμώνουν. Όπως αναφέρει ο ίδιος, "Η σύγχρονη επιφάνεια είναι πανταχού παρούσα και φαινομενολογικώς πολυλειτουργική [...]" (Siddiqui στο Βυζοβίτη, 2011, σ.99). Η δομή του κελύφους απαιτεί ένα κατασκευαστικό multitasking ως προς την κατασκευαστική τεχνοτροπία, η οποία όμως πρέπει παράλληλα να συμφωνεί και να συσχετίζει το δέρμα με την κατασκευή, τα ανοίγματα, την ατμόσφαιρα και με την ένταση του κελύφους στο τοπίο, όλα αυτά με κάθε πιθανό συνδυασμό μεταξύ τους υπό την έννοια της πλήρους συσσωμάτωσης. Η συμπεριφορά των υλικών που αναδύεται από τα ιδιαίτερα μοτίβο της επιφάνειας, οδηγεί στην δημιουργία ενός εξελισσόμενου σώματος που διασταυρώνει τα υλικά τα οποία αυτό-οργανώνονται, χάρη στον ψηφιακό αυτοματισμό (Siddiqui, 2011, σ.100). Αυτά τα μοτίβο, που ορίζονται και ως διάκοσμος, μεταφέρονται από την μικρή κλίμακα στην μεγάλη μέσω γεωμετρικών εκλογικεύσεων και ανατοποθετούνται από ένα μέρος του συνόλου της κατασκευής στην ολική οργάνωση και υλική διανομή της.

"A house is a machine for living in" (Le Corbusier στο Orthon, 2016, σ.563). Σήμερα, τα σύγχρονα κτίρια "μηχανές", γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα, ενσωματώνοντας νέα τεχνολογικά οικοδομικά υλικά και νέα μηχανολογικά συστήματα για την ρύθμιση της θερμικής, οπτικής,

ακουστικής ακόμης και οσφρητικής άνεσης ενώ παράλληλα και για τον έλεγχο του αέρα, και του φωτισμού (Orthon, 2016, σ. 565). Αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας των κτιρίων κρίνεται ως μη βέλτιστη λύση. Ωστόσο η προσαρμοστικότητα στην αρχιτεκτονική και πιο συγκεκριμένα στα κελύφη των κτιρίων, δεν προέρχεται από την περιπλοκότητα αλλά από τον έξυπνο σχεδιασμό με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα παθητικά προσαρμοστικά κελύφη. Το τούβλο, στο παράδειγμα του Βαλσαμάκη στην πολυκατοικία επί της Λεωφ. Κηφισιάς, αν και δεν αποτελεί κάποιο νέο τεχνολογικό οικοδομικό υλικό, αποδίδει ένα παθητικό προσαρμοστικό κέλυφος χάρη στην πορώδη δομή του. Το τούβλο στην συγκεκριμένη περίπτωση, απορρόφει θερμική ενέργεια που την απελευθερώνει αργά την νύχτα, εξασφαλίζοντας θερμικά κέρδη, ρυθμίζει την υγρασία χάρη στην απορροφητικότητα του, ενώ στην περίπτωση υπερθέρμανσης, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Το πορώδες του, ενισχύει το φυσικό αερισμό και φωτισμό του κτιρίου κάνοντας αυτήν την πολυκατοικία να λειτουργεί ως μια μηχανή, χωρίς περίπλοκες τεχνικές και σύγχρονες πρακτικές.

Εικ.6: Πολυκατοικία επί της Λεωφ. Κηφισιάς
272, Νίκος Βαλσαμάκης, 1958

Η εξέλιξη των προσαρμοστικών κατασκευών σε συνάρτηση με την σύγχρονη τεχνολογία, επιδίωξε την δημιουργία έξυπνων και απλών στη λειτουργία τους κτιρίων, ικανών να ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας μέσω της ενίσχυσης, απορρόφησης ή απόρριψης θερμότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Το βασικό τους πλεονέκτημα έγκειται στην αλληλεπίδρασή τους με τους χρήστες, καθώς η δυναμική όψη-''δέρμα'' τους προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, καθιστώντας το δομημένο περιβάλλον πιο ευέλικτο, αποδοτικό και ανθρωπινό.

Συμπερασματικά, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να απομακρύνει τον αρχιτέκτονα από την εσωτερική του σύνδεση με το αρχιτεκτονικό έργο και την πνευματική ανύψωση που απορρέει από την αρχιτεκτονική πρακτική, ωστόσο έφερε την εξέλιξη στο σχεδιασμό λύνοντας προβλήματα που ίσως να μην κατάφερε ο ανθρώπινος νους και επιταχύνοντας τη διαδικασία.

K3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ

3.1. Από την κουρτίνα στα Curtain Wall Facades

Ένα παράδειγμα ελαφρού, λεπτού και ευέλικτου υλικού, που μετά από πειραματισμούς, έφτασε στο σημείο, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Αρχιτεκτονικής τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό ενός κτιρίου ως λεπτό κέλυφος, είναι το ύφασμα. Η έντονη σωματικότητα του, αποτέλεσε έναυσμα μιας βαθύτερης κινησιολογικής έννοιας στη αρχιτεκτονική, η οποία μπόρεσε να μετουσιωθεί στον σχεδιασμό κτιρίων από διαφορετικά υλικά, ακόμη και άκαμπτα όπως το μέταλλο, που θα δίνουν αυτή την αίσθηση κίνησης, μεταβολής ή ακόμη και δράσης.

Εικ.7: "Silk and velvet Cafe",
Lilly Reich και Mies Van Der
Rohe, 1927

Οι αρχιτέκτονες Mies Van der Rohe και η Lilly Reich το 1927, ανέλαβαν την δημιουργία ενός εκθεσιακού περιπτέρου που λειτουργούσε και ως καφέ στο τέλος της κεντρικής αίθουσας. Στο Café Samt & Seide, οι τοίχοι αντικαθίστανται από υφασμάτινες κουρτίνες οι οποίες καθορίζουν και τον χώρο, δημιουργώντας συμπλέγματα δωματίων (Socks Studio, 2016). Η κουρτίνα ως όριο και τοίχος, αγκυρώνεται πάνω σε ένα λεπτό μεταλλικό σκελετό, που αποτελεί το δικό της φορέα κατασκευής, συγκρατώντας την στην θέση της και επιτρέποντας της να μετακινείται παράλληλα στον άξονα. Σκελετός και ύφασμα γίνονται τα κόκαλα και το δέρμα της κατασκευής (Neumeier στο Decorative Arts, 2009, σ.67). Ένας "μαλακός τοίχος" (Studies in the Decorative Arts, 2009, σ.67) ή αλλιώς "κουρτινότοίχος", με έντονη σωματικότητα, που ενσωματώνει τις δικές του κινήσεις μέσω της υλικότητας του υφάσματος. Μέσω αυτής της νέας εφεύρεσης του Mies, δηλαδή η χρήση του υφάσματος ως διαχωριστικό, μετουσιώνεται σε μια νέα ορολογία, "curtain wall", μεταφορικής σημασίας, που ο πλέον υφασμάτινος τοίχος ταυτίζεται έμμεσα με έναν τσιμεντένιο, λόγω του περιορισμού της οπτικής επαφής. Ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το σενάριο της κουρτίνας - τοίχου, αποκτά έναν διαδραστικό ρόλο, καθώς ο ίδιος μπορεί να διαμορφώσει τον αρχιτεκτονικό χώρο, ανάλογα με την επιθυμία του, προκαλώντας έναν

παιχνιδισμό, μεταξύ κρύβω και αναζητώ. Η ίδια η κουρτίνα, από βελούδο και μετάξι εκπνέει μια θηλυκή ενέργεια, προσδίδοντας μια αρμονία και έναν εκλεπτυσμένο χαρακτήρα στο χώρο (Eggler, 2009, σ.68).

“Η όραση απομονώνει ενώ ο ήχος ενσωματώνει”, όπως αναφέρει ο Pallasma (Pallasma, 2022, σ.77). Η όραση έχει μια κατεύθυνση ενώ ο ήχος διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις δημιουργώντας ένα αίσθημα σχέσης και αλληλεγγύης. Ο θεατρικός χαρακτήρας αυτής της κατασκευής με τη χρήση της κουρτίνας από ύφασμα, παράγει μια συγκεκριμένη ηχώ, όπου οι ήχοι αντανακλώνται σε αυτή και μαλακώνουν. Με τον περιορισμό του οπτικού πεδίου, ο ήχος είναι εκεί να υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι μας (Pallasma, 2022, σ.80), αλλά πέρα από το διαχωριστικό ύφασμα περιτριγυριζόμαστε από άψυχα και έμψυχα στοιχεία.

Το “curtain wall” του Mies Van Der Rohe ως ιδέα, κατεύθυνε την αρχιτεκτονική στη χρήση του υφάσματος, πέρα από τις παραδοσιακές εσωτερικές εφαρμογές του, ως κουρτίνα ή επένδυση επίπλων, εισάγοντας την ιδέα της διαφάνειας, και της ελαφρότητας και στις εξωτερικές όψεις κτιρίων, ως ένα ανεξάρτητο λεπτό κέλυφος που εξυπηρετεί λειτουργίες φωτισμού, βιοκλιματικών κερδών και αισθητικής.

Ο Πύργος του Πειραιά, που φέρει την σφραγίδα του Pilla Studio, αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο που αναδειχθηκε με τον επανασχεδιασμό των προσόψεών του. Οι όψεις του πύργου, παρόλο που είναι ντυμένες από μέταλλο και γυαλί, καταφέρνουν με επιτυχία να μεταφέρουν την αίσθηση κίνησης του υφάσματος από το curtain wall, στο συμπαγή όγκο του, αυτή την φορά με την κυριολεκτική έννοια της λέξης τοίχου, αλλά με μια μεταφορά στην αίσθηση της κίνησης. Σε κάθε όψη αναπτύσσεται μια δομή μοτίβων, εξισορροπώντας την μεγάλη κλίμακα του, με την μικρότερη κλίμακα της πόλης. Ο βασικός σκελετός της όψης είναι μεταλλικός, δημιουργώντας ένα σύστημα σκιάσεων μέσω των οριζοντίων και κατακόρυφων περσίδων. Κατά την διάρκεια της ημέρας με τις εναλλαγές της θέσης του ηλίου, το αρχιτεκτονικό κτίριο αλλάζει μορφή. Λόγω αυτών των συνθηκών ήταν αναγκαίο για την αρχιτεκτονική ιδιομορφία του πύργου να προϋπολογιστεί η τοποθέτηση του μεταξύ Βορρά - Νότου – Ανατολής - Δύσης, ώστε να φωτίζονται και να σκιάζονται επιλεγμένα σημεία της δομής. Για τον Peter Zumthor, ο αρχιτέκτονας μιας κατασκευής θα πρέπει αρχικά να συλλάβει τον όγκο του κτιρίου και στην συνέχεια να το αντιμετωπίσει ως μια μάζα σκιάς, αξιοποιώντας τον φυσικό φωτισμό, αλλά ταυτόχρονα συμπληρώνοντας με τεχνητό, φωτίζοντας επιφάνειες που αντανακλούν, λάμπουν και

αμβλύνουν την ένταση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη πνευματική ποιότητα, άξια εξερεύνησης από το βλέμμα του παρατηρητή (Zumthor, 2006, σ.59). Οι σκιές και ο τρόπος που το φως αναδεικνύει τις επιφάνειες, αποτελούν μέρος της συγκρότησης του αρχιτεκτονικού έργου. Ο πύργος ενσωματώνεται πλήρως στο περιβάλλον του, καθώς οι χρωματισμοί των αντανάκλασεων στο γυαλί τον καμουφλάρουν, προσδίδοντας του ένα χαρακτήρα χαμαιλέοντα.

Οι οριζόντιες περσίδες τυλίγονται γύρω από το κτίριο και μεταφέρονται από όροφο σε όροφο ενώ οι κατακόρυφες περσίδες-πτερύγια, φέρουν κλίσεις προς τις δυο οπτικές φυγές, της πόλης και της θάλασσας. Πράγματι, το μοτίβο μοιάζει να ολισθαίνει απαλά από την μια πρόσοψη στην άλλη, κάνοντας τη συνολική μάζα του κτιρίου να μοιάζει ενιαία και εν κινήσει (Doma Architecture, Πύργος Πειραιά, χ.χ.). Παρόλο που η βασική χρήση των περσίδων ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα σκίασης με στρατηγικές βιωσιμότητας, στην πραγματικότητα επιτυγχάνει μια ψευδαισθητική κίνηση στα ματιά του παρατηρητή. Με την χρήση του γυαλιού, ο φυσικός φωτισμός δημιουργεί αντανάκλασεις και παιχνιδισμούς, μεταφράζοντας το γυαλί ως απουσία υλικότητας, στρεβλώνοντας την εικόνα του κτιρίου, από μια βαριά κατασκευή, σε μια πιο ελαφριά και οικεία.

Εικ.8: "Πύργος του Πειραιά",
Pilla Studio, 2023

Ο όρος κίνηση παύει να αποτελεί μια αντικειμενική συνθήκη στην αρχιτεκτονική. Η κίνηση της επιφάνειας μετουσιώνεται σε μια μεταφορική έννοια, όπου ο τρόπος που το λεπτό κέλυφος εκφράζει σχήματα και χρωματισμούς, δίνουν μια αίσθηση ροής και εξέλιξης στο αρχιτεκτονικό έργο. Η αντικειμενική κίνηση του υφάσματος δίνει την σκυτάλη στην άκαμπτη υλικότητα του μετάλλου και του γυαλιού, εκφράζοντας επίσης κίνηση, χωρίς να προκαλεί σύγχυση στην έννοια του όρου.

Ως συνέχεια του Πύργου του Πειραιά, στην περίπτωση του Brand-

horst Museum, οι εξωτερικές όψεις ντύνονται από κάθετα κεραμικά μπαστουιιά σε οριζόντια διάταξη ζωνών που τοποθετούνται μπροστά από το μεταλλικό δέρμα του κτιρίου (Sauerbruch, χ.χ.). Τα κεραμικά μπαστουιιά φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς με διαβαθμίσεις, εφαρμόζοντας την αρχή της κινητικής πολυχρωμίας, η οποία δημιουργεί έναν παιχνιδισμό μιας τρισδιάστατης υφαντής δομής που ρέει (Sauerbruch, χ.χ.). Με αυτόν τον τρόπο η έννοια της "κίνησης της επιφάνειας" παραμένει μεταφορική, ενώ ο όρος "τοίχος" κρατάει την κυριολεκτική σημασία του. Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού μετάλλου και κεραμικού, σε διαφορετικούς χρωματισμούς, είναι ένας συμπαγής τοίχος που μοιάζει να δονείται (Sauerbruch, χ.χ.). Η μεταλλική λαμαρίνα η οποία αναδιπλώνει, φέρει μικρές διατρήσεις που απορροφούν την ηχορύπανση, δίνοντας στο κέλυφος και έναν λειτουργικό χαρακτήρα. Με την παρατήρηση της δομής από διαφορετικές οπτικές γωνίες και αποστάσεις, προκύπτουν αμέτρητες μορφές μοτίβο και υφές αναδεικνύοντας έννοιες όπως το βάθος και την οπτική πολυπλοκότητα.

Εικ.9: Brandhorst Museum,
Sauerbruch Hutton, 2002

Η συνοχή μεταξύ των υλικών, τόσο μετάλλου με γυαλί όσο και μετάλλου με κεραμικό, προσδίδουν στην κατασκευή μία αρμονία, επικαλύπτοντας τις εσωτερικές χρήσεις του κτιρίου με το εν λόγω δέρμα του που τις αποκρύπτει. Αβίαστα λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο σκοπός της Αρχιτεκτονικής είναι να δημιουργεί σωματοποιημένες και βιωματικές υπαρξιακές μεταφορές, επιτρέποντας μας να αντιλαμβανόμαστε την διαλεκτική της μονιμότητας και της μεταβολής που συνδέονται άρρηκτα με τον χρόνο (Pallasmaa, 2022, σ. 110-111). Η σωματική ταύτιση σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από την κατανόηση την εννοίας της κίνησης του ανθρώπου μέσα από το σκελετικό του σύστημα, ο οποίος με τη δική του κινησιολογία και της κατανόησης της δυναμικής της, βλέπει το κτίριο ως ένα σώμα αντίστοιχο με το δικό του, που μπορεί να παράγει μια δική του ροή, έμμεση ή άμεση, ανάλογα με την χρήση του υλικού. Η εμπειρία της αρχιτεκτονικής, ανακαλεί αναμνήσεις και συγκινήσεις μέσω της σωματοποιημένης μνήμης και της ανάμνησης του χώρου και τόπου,

κάνοντας μας έμμεσα να συμφιλιωθούμε με τον κόσμο. Ταυτιζόμαστε με το χώρο, τον τόπο και τη στιγμή, δηλαδή με τον κόσμο, την ύλη και το χρόνο, και αυτές οι διαστάσεις μετατρέπονται σε συστατικά της ίδιας μας της ύπαρξης και της ταυτότητας μας. Ο Zumthor υποστηρίζει ότι, στην αρχιτεκτονική όλα εξαρτώνται από μας, παρατηρώντας την και επιτρέποντας της ή μη, να ασκήσει κάποια επιρροή πάνω μας και αυτός είναι και ο ρόλος της (Zumthor, 2006, σ. 71).

3.2. Ευθραυστότητα του κελύφους

Ένα λεπτό κέλυφος σε πολλές περιπτώσεις τείνει να μοιάζει εύθραυστο και ίσως όχι τόσο σίγουρο για το αν μπορεί να επιβληθεί της κατασκευής. Οι λεπτές κατασκευές που ντύνουν τις όψεις του κτιρίου μοιάζουν εύκολα να σπάνε, να ραγίζουν, να τσαλακώνονται και να τρυπούν. Βέβαια, αυτός είναι και ο ρόλος του λεπτού αυτού φλοιού, να εκφράζει μια ευαισθησία σε σχέση με τον φορέα της κατασκευής, όπου κέλυφος και φορέας θα πράττουν σύμφωνα με τον εαυτό τους και θα παίρνουν αποφάσεις όπως καρδιά και μυαλό αντίστοιχα.

Το Shelter for Roman Excavations του Peter Zumthor, αποτελεί ένα τέτοιο είδος κατασκευής που διακρίνεται για την ευθραυστότητα του. Όλες οι όψεις του κτιρίου κατασκευάζονται από ξύλινα ελάσματα τα οποία τοποθετούνται υπό συγκεκριμένη γωνία κλίσης κάθε φορά (Alonso, 2020). Από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, το ξύλινο κέλυφος προστατεύεται από την βροχή, επιτρέποντας ωστόσο τον αέρα να το διαπερνά, ενώ το φως γίνεται ευπρόσδεκτο σε συγκεκριμένα σημεία ανάλογα με την γωνία της ξύλινης πλάκας. Με τη χρήση τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό, ολόκληρη η δομή "λάμπει" (Ghoshal, Woll, 2014). Το φως διαπερνά το κέλυφος, δημιουργώντας μια οπτική εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε ξύλινα παντζούρια. Το ίδιο το ξύλο με την απλότητα και την αυθεντικότητα που εκπνέει, μεταφέρει άμεσα την αίσθηση του φιλόξενου στον παρατηρητή, χωρίς να έχει την ανάγκη επίδειξης μέσα στο φυσικό τοπίο, υποκινώντας συναισθήματα ζεστασιάς, ηρεμίας και ταπεινότητας (Ghoshal, Woll, 2014).

Η επιλογή συγκεκριμένων υλικότητων δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας, φιλικότητας και ζεστασιάς, ενώ άλλες προσδίδουν στο έργο μια ψυχρότητα, επισημότητα, κάτι το άπιαστο και επιβλητικό απέναντι στον παρατηρητή. Σύμφωνα με τον Pallasma: "Οι άκαμπτες επιφάνειες των υλικών που παράγονται σήμερα από τις μηχανές – φύλλα γυαλιού χωρίς κλίμακα, πεισματωμένα μέταλλα και συνθετικά πλαστικά – συνήθως εκτίθενται στο μάτι χωρίς να καθιστούν ορατή την υλική τους υπόσταση ή την ηλικία τους" (Pallasma, 2022, σ. 53). Αυτά τα κτίρια, αθάνατα στο χρόνο, καταφέρνουν να μοιάζουν "τέλεια" και "αγέραστα" (Pallasma, 2022, σ. 53), προσάπτοντας τους τον αντίστοιχο σεβασμό αλλά

διαχωρίζοντας τα από τις ελαφρές και αέρινες κατασκευές.

Εικ.10: Shelter for Roman Excavations, Peter Zumthor, 1988

Εικ.11: Seagram Building, Mies Van Der Rohe & Philip Johnson, 1958

Σε αντιπαράθεση με το Shelter for Roman Excavations, έρχεται το Seagram Building του Mies Van der Rohe, το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής που επιβεβαιώνει την αξία του διάκοσμου, ο οποίος αναπτύσσεται μέσω της οργάνωσης της υλικότητας του (Levit, 2008, σ.79) χωρίς να καταπατά τις απόψεις του Loos περί της “νόσου του στολισμού” της προμοντέρνας εποχής (Loos, 2021, σ.37). Παράλληλα, επιβεβαιώνει την άποψη του Pallasma σχετικά με την έννοια της ανθεκτικότητας του στο χρόνο. Οι μπρούτζινοι δοκοί που πλαισιώνουν τα φιλτραρισμένα γυάλινα παράθυρα, δημιουργούν έναν ορθοκανονικό κάναβο, όπου η μορφή ακολουθεί την λειτουργία (Buildings DB, χ.χ.). Ο ασάλινος σκελετός και η επανάληψη των δοκαριών, εξυπηρετεί τον συμβολισμό της μαζικής παραγωγής, τη γραφειοκρατία και την επιχειρηματική οργάνωση, κάτι ιδιαίτερα οικείο στο κόσμο, την εποχή της κατασκευής του. Οι δυνάμεις του διάκοσμου πλαισιώνουν την λειτουργικό μηχανισμό της κατασκευής, αλλά και σε μία μεταφορική συσχέτιση με την κουλτούρα (Moussani, 2007, σ. 5). Μία συμβολική φόρμα που δεν επιζητά τον υπερτονισμό του μεταλλικού σκελετού αλλά την έμμεση διατύπωση φιλοσοφικών ερωτημάτων πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, με απώτερο σκοπό την συμφιλίωσή του με την φύση. Ένα σκελετικό κέλυφος από μέταλλο και γυαλί, το οποίο συνδέεται ομαλά με το φορέα της κατασκευής του από μέταλλο, κάνοντας το να αποκρύπτει τον κελυφιακό του χαρακτήρα, εκπέμποντας μια αίσθηση στιβαρότητας. Το κτίριο λαμβάνεται από τον άνθρωπο μέσω του σκελετικού συστήματος, ο οποίος βιώνει την εμπειρία της δομής, μιμούμενος ασύνειδα τη διαμόρφωση της με τα οστά και τους μους του (Pallasma, 2022, σ. 104). Κάθε μεταλλικό στοιχείο που συνδέεται με το επόμενο, μεταφράζεται στον εγκέφαλο ως σύνδεση οστού με οστό,

που αρθρώνεται σωστά, ώστε να στηρίξει το σώμα ή αντίστοιχα το κτίριο. Μέσα από την προσπάθεια του παρατηρητή να κατανοήσει την ανοίκεια κλίμακα του ουρανοξύστη, ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η εμπειρία της κατακόρυφης διάστασης του κόσμου, με στόχο την κατάκτηση της με την παράλληλη ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης απέναντι στο αρχιτεκτονικό έργο.

3.3. Το Διάτρητο κέλυφος

“Αυτό που είναι πιο σημαντικό δεν είναι το σχήμα αλλά το αντίθετό του, ο χώρος, η κενότητα που διαχέεται ρυθμικά ανάμεσα στους τοίχους, και οροθετείται από αυτούς, και αυτή η δόνηση που δημιουργείται είναι πιο σημαντική από τους τοίχους.” αναφέρει ο Endell (Endell στη Νίττη, 2023, σ. 13). Αναθεωρώντας αυτή την άποψη, προκύπτει μια νέα συνθήκη, όπου ο ίδιος ο τοίχος θα φέρει κενά, ως μία τεχνική αφαίρεσης ύλης για την δημιουργία ανοιγμάτων, με την απόδοση διάτρητων δομών. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση έχουν τα υλικά που θα αποπερατώσουν τον τοίχο (Endell στη Νίττη, 2023, σ. 15).

Εικ.12: Πολυκατοικία επί της Λεωφ. Κηφισίας 272, Νίκος Βαλσαμάκης, 1958

Η πολυκατοικία επί της λεωφόρου Κηφισίας 272 του Νίκου Βαλσαμάκη, διακρίνεται ως ένα δείγμα μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, χάρη στη γεωμετρία, τη λειτουργική σχεδίαση αλλά και τη διαφορετική ποιότητα του έργου με τη χρήση διάτρητων τούβλων - κλωστρών ή αλλιώς brise soleil, στις όψεις του κτιρίου. Τα τσιμεντένια κλώστρα τοποθετούνται στη δυτική και κύρια όψη του κτιρίου, σε απόσταση ενός μέτρου από την οικοδομή (Doma, Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272, χ.χ). Κάθε μονάδα τούβλου συντελεί στη δημιουργία ενός συνολικού pattern που “ντύνει” κάθε όψη, προσδίδοντας της, την αίσθηση του διάτρητου και πορώδους δέρματος. Το κυτταρικό pattern δε σχετίζεται με το φορέα της κατασκευής, είναι ο διάκοσμος του, που ορίζει και την ταυτότητα του κτιρίου.

Κατά παρόμοιο τρόπο, το αρχιτεκτονικό γραφείο VTN Architects, τοποθετεί τα μπλοκ τερακότας ολοκληρωτικά στις όψεις του κτιρίου The Lantern. Κάθε μπλοκ αναπαριστά μέσω της διάτρησής του ένα λουλούδι και αναπαράγεται σε ένα συνολικό pattern εμπνευσμένο από το φυσικό κόσμο. Πίσω από το τούβλινο κέλυφος που επικαλύπτει τις όψεις, αναπτύσσεται ο φορέας της κατασκευής, από χάλυβα και γυαλί (ArchDaily, The Lantern, 2016). Το βράδυ, το κτίριο φωτίζεται εσωτερικά, λειτουργώντας ως ένα φανάρι της πόλης, κάνοντας το να διαχωρίζεται από το τοπίο άλλων κτιριακών μονάδων, τονίζοντας αντιθέσεις που συλλαμβάνονται μέσω της σιάς και του φωτός (ArchDaily, The Lantern, 2016).

Το πορώδες τούβλο πέρα από το να φέρει από μόνο του διάτρητα σημεία, μπορεί να δημιουργήσει και διάτρητες δομές μέσω της αναπαραγωγής της απλής του μονάδας, σε συγκεκριμένη στοίχιση σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, με τη μόνη διαφορά από τη στοίχιση της τοιχοποιίας ως φορέα της κατασκευής, ότι μεσολαβούν κενά.

Εικ.13: The Lantern, VTN Architects, 2016

Το SHM House αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου το τούβλο μεταφέρεται από τον φορέα της κατασκευής του κτιρίου, στο εξωτερικό κέλυφος και αναπαράγεται, σα σώμα με δέρμα. Σε ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία της φύσης, το έργο αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για το αρχιτεκτονικό γραφείο G+A Architects, ως προς την πλήρη εναρμόνιση του με το περιβάλλον. Κυβοειδή πήλινα τούβλα, σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη, δημιουργούν ένα σύμπλεγμα που αραιώνει και πυκνώνει, με αποτέλεσμα ένα γεωμετρικό

πλέγμα κενών και πλήρων σημείων, καλύπτοντας τις δύο όψεις του κτιρίου και αφήνοντας την νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά εκτεθειμένες στο τοπίο (Fundació Mies van der Rohe, 2024). Τα διάτρητα τμήματα, αναπτύσσονται στα σημεία που το εσωτερικό κτίριο εκφράζει ανοίγματα. Με τον εσωτερικό φωτισμό του, η τούβλινη δομή επικάλυψης “ξυπνά”, ενισχύοντας την ατμοσφαιρική δύναμή του συνόλου και προσδίδοντας στο κτίριο, έναν λεπτό κελυφιακό χαρακτήρα.

Εικ.14: SHM House, G + A Architects, 2022

Παράλληλα, το πήλινο τούβλο του κελύφους απορροφά και αναδύει τα γήινα αρώματα της φύσης όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία, χάρη στην πορώδη σύνθεση του (Fundació Mies van der Rohe, 2024). Η υλικότητα αυτή επηρεάζει την ατμοσφαιρική δύναμη στο περιβάλλον στην περίπτωση μιας θεομηνίας. Έτσι λοιπόν, η ενέργεια μετατοπίζεται από το αρχιτεκτονικό έργο στον ίδιο τον παρατηρητή, ο οποίος μέσα από τις αναμνήσεις και τη φαντασία του έρχεται να δώσει δικό του νόημα σε μια κατασκευή (Zumthor, 2006, σ.12).

Το τούβλινο κέλυφος στις περιπτώσεις του The Lantern και του SHM House, επιτελεί ρόλο παθητικής ψύξης της κατοικίας, με αποτέλεσμα έναν τοίχο - φίλτρο που αναπνέει, λόγω του πορώδους χαρακτήρα του τούβλου, χωρίς να εκδηλώνει κάποια έπαρση στο γενικότερο πλαίσιο του τοπίου, καθώς η φυσική πρωτογενής υλικότητα του, επαναφέρεται πίσω στον κόσμο (Fundació Mies van der Rohe, 2024). Στην περίπτωση της πολυκατοικίας του Βαλσαμάκη, πάρα το γεγονός ότι τα κλώστρα είναι κατασκευασμένα από τσιμέντο, η διάτρησή τους, τους επιτρέπει να έχουν το ρόλο φίλτρου των εξωστών από τον ήλιο και τον ήχο, επιτρέποντας παράλληλα το φυσικό αερισμό στον ενδιάμεσο χώρο (Doma, Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272 χ.χ).

“Οι έντονες σκιές και το βαθύ σκοτάδι έχουν ουσιαστική σημασία, καθώς μετριάζουν την αιχμηρότητα της όρασης, δημιουργούν μίαν

ασάφεια για το βάθος και την απόσταση, και ενεργοποιούν την ασύνειδη περιφερική όραση και την απτική φαντασία'' (Pallasma, 2022, σ.75). Το φως διαπερνά το λεπτό κέλυφος, αντικατοπτρίζοντας σκιές στο χώρο, στα σημεία που το υλικό επιτρέπει στον ήλιο να το διαπερνά. Ένας διάλογος μεταξύ φωτός και σκιάς αποτυπώνει μικρές φιγούρες ζεστασιάς, ενεργοποιώντας τα αισθήματα οικειότητας και περισυλλογής στον παρατηρητή. Η συνολική πρόσληψη της εικόνας του έργου αποκτά ένα ρυθμό, δίνοντας στο κτίριο κίνηση, μέσω της γεωμετρίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Αναμφίβολα, το φίλτρο από τούβλο δημιουργεί μια ιδιαίτερη ακουστική, λειτουργώντας ως ηχο-ρυθμιστικό στοιχείο. Κάθε χώρος και τόπος έχει τους δικούς του ήχους, οι οποίοι εξαρτώνται από την τυπολογία, την κλίμακα, το αρχιτεκτονικό στυλ και τα υλικά (Pallasma, 2022, σ.82). Ο αέρας που περνά μέσα από τα διάτρητα τμήματα της κατασκευής, παράγει ένα θρόισμα, εντείνοντας την ατμόσφαιρα του τοπίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ηχομονώνει το κτίριο από τη βοή του περιβάλλοντος χώρου.

3.4. Ημιδιαφανής ποιότητα

Στο ερώτημα, πώς ένα αρχιτεκτονικό έργο μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση μας, την ευαίσθητη στιγμή της παρατήρησης, απαντά το μικρό κτίριο-ατελιέ της Ιωάννας Σπητέρη, του αρχιτέκτονα Αριστομένη Προβελέγγιου. Θαμποί υαλοπίνακες, πλαισιωμένοι σε ορθογώνια και τετράγωνα μεταλλικά κάδρα, συλλαμβάνονται ως η κύρια όψη του κτιρίου που είναι εκτεθειμένη στο δρόμο. Παρόλο που το γυαλί είναι το υλικό της διαφάνειας και της διαύγειας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του θαμπού υαλοπίνακα, δημιουργεί ένα μυστήριο που ενισχύει την οπτική διέγερση του παρατηρητή. Κρατά κρυφή την πραγματικότητα του εσωτερικού του, με την προϋπόθεση ότι θα αποκαλύπτει κάποια στοιχεία, όταν η επιφάνεια του τζαμιού έρθει σε συνομιλία με το φως. Όταν το κτίριο βιώνεται και ο ήλιος έχει πέσει, ο εσωτερικός φωτισμός αποκαλύπτει την ανθρώπινη φιγούρα στον εξωτερικό παρατηρητή ως μια χορογραφία αργών και αχνών κινήσεων που διατηρούν συγκεκριμένο ρυθμό. Η όψη μετατρέπεται σε οθόνη, μέσω αυτού του φίλτρου γυαλιού που έχει κάτι να παρουσιάσει στο κοινό της. Ομοίως, τις ώρες της ημέρας το φως του ηλίου διαπερνά τον θαμπό υαλοπίνακα και απλώνεται ομοιόμορφα και απαλά στο εσωτερικό του. Ένα εξωτερικό κέλυφος όψης με ιδιαίτερη ατμοσφαιρική δύναμη, που ενισχύει την ιδιωτικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο, η ντυμένη όψη μπαίνει στο πειρασμό της γύμνιας αλλά τελικά

επιλέγει την ηθική ως αξία της.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Juhani Pallasma, πάνω στην έννοια της ατμόσφαιρας:

“Δανείζω τις συγκινήσεις και τους συνειρμούς μου στο χώρο και ο χώρος μου δανείζει την ατμόσφαιρα του, η οποία παρασύρει και απελευθερώνει τις αντιλήψεις και τις σκέψεις μου”, αναγνωρίζουμε ότι η αρχιτεκτονική είναι κάτι ανώτερο της καθολικής δημιουργίας κατασκευών με βασικό στόχο τη λειτουργικότητα (Pallasma, 2022, σ.16). Μέσω της απλής παρατήρησης του αρχιτεκτονικού έργου, ενεργοποιούνται όλα τα αισθητήρια του ανθρώπου για να αφουγκραστεί την εικόνα και να μπορέσει να καταλάβει αν η εικόνα μπροστά στα μάτια του, τον ενδιαφέρει, τον εντυπωσιάζει, και του ξυπνά αναμνήσεις (Zumthor, 2006, σ.7,8).

Πράγματι, οι ημιδιαφανείς επιφάνειες αποδίδουν πνευματικές ποιότητες με την διάχυση του φωτός, με αποτέλεσμα οι έντονες σκιάσεις και το βαθύ σκοτάδι να δημιουργούν έντονες συγκινησιακές εμπειρίες. Οι προβολή σκιών αλλά και η απώλεια φωτός, μετράζουν την αιχμηρότητα της όρασης, προσδίδοντας στην επιφάνεια μια ασάφεια για το βάθος της και την απόσταση της από τον παρατηρητή (Pallasma, 2022, σ.75). Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η ποιότητα ενεργοποιεί την ασυνείδητη περιφερική όραση και την απτική φαντασία του θεατή η οποία διεγείρεται με το χαμηλό φωτισμό, ξυπνώντας συναισθήματα ονειροπόλησης γύρω από το αρχιτεκτονικό έργο (Pallasma, 2022, σ.75).

Το αρχιτεκτονικό γραφείου R&Sie (New territories), αποπειράθηκε να μετουσιώσει τη δυναμική του υφάσματος σε εξωτερικό κέλυφος της αρχιτεκτονικής κατασκευής, διατηρώντας ημιδιαφανή χαρακτήρα. Το έργο “Barak house”, απέδειξε την καινοτόμο δυνατότητα του υφάσματος στη μορφοπλασία και στη λειτουργικότητα του σχεδιασμού, αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα υλικά στην αρχιτεκτονική. Μια νέα ενότητα κτιριακής δομής, η οποία ενέταξε ως βασικό της υλικό το πλαστικό πράσινο δίχτυ σκίασης που θα συναντούσαμε σε περιοχές καλλιέργειας, δίνοντας μια αίσθηση ευθραυστότητας και προσωρινότητας στο έργο (New-Territories, 2003). Μια μορφή εγκατάστασης γύρω από το χτισμένο κτίριο με κατασκευαστική δομή “πατέντας”, που εντοπίζει τις ανάγκες του τοπίου και δημιουργεί μια μέθοδο υλοποίησης, στοχεύοντας στην επίλυση ενός προβλήματος. Το πλαστικό πράσινο δίχτυ σκίασης, δένεται πάνω σε μια ελαφριά σκελετική κατασκευή ντίζας, επιτρέποντας στο υλικό να εκφράσει πλαστικές φόρμες και καμπύλα σημεία, δημιουργώντας ένα στρώμα που παρέχει μόνωση από το φως

και την θερμότητα. Από το εξωτερικό στο εσωτερικό, το φυσικό φως διαπερνά το πράσινο φίλτρο όσο αυτό του επιτρέπει, ενώ αντίστροφα από το εσωτερικό στο εξωτερικό, το τεχνητό φως που αντανακλάται σε αυτό το φίλτρο και κατανέμεται από επιφάνεια σε επιφάνεια, εντείνει την ηδονοβλεπτική ματιά του παρατηρητή χωρίς όμως να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του να μάθει τί κρύβεται μέσα σε αυτό (Pallasma, 2022, σ.77). Το έργο εντάσσεται πλήρως στο περιβάλλον του, σύμφωνα με τους περιορισμούς του τοπίου, (Corbellini, 2009, σ.63), μέσω μιας μιμητικής συμπεριφοράς του εδάφους και της φόρμας των λόφων, που φέρει κυματισμούς, όπως και το πράσινο πλαστικό πανί - δίχτυ. Ενώ η χρήση του ως υλικό περιοριζόταν στην τεχνική της γεωργικής καλλιέργειας, τώρα αποκτά μια νέα ιδιότητα σε ένα αποτέλεσμα αόρατου και εφήμερου κτιρίου που γίνεται μη ορατό από τα ραντάρ (Corbellini, 2009, σ.63). Επομένως, το πράσινο φίλτρο παράγει μια δομή οπτικής αντιστάθμισης μεταξύ φυσικού και τεχνητού, προσφέροντας στο τοπίο μία ποικιλία υφών που καλούν τον παρατηρητή να τις αγγίξει.

Εικ.15: Εργαστήριο Ιωάννα Σπητέρη, Αριστομένης Προβελέγγιος, 1955

Εικ.16: Barak House, R&Sie(n), 2003

Συνοπτικά, και στις δυο περιπτώσεις πάρα την διαφορετική υλικότητα, επιτυγχάνεται ο ίδιος σκοπός. Η κατασκευή "πειράζει" ή αλλιώς προκαλεί (teasing) τον παρατηρητή, με βασικό στόχο να του κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Δομές που χρήζουν ανακάλυψη, με βασικό εργαλείο το φως και την ίδια την επιφάνεια, οι οποίες στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα οικείες και απορροφητικές σε αυτό. Θολές και αμφίσημες εικόνες που παράγονται μέσω αυτών των υλικότητων, τραβούν την αφηρημένη ματιά του παρατηρητή, διαπερνώντας την επιφάνεια της υλικής εικόνας, εστιάζοντας στο άπειρο, όπως αναφέρει ο Pallasma (Pallasma, 2022, σ.75).

3.5. Το Διαδραστικό κέλυφος

Από την πλευρά του ανθρώπου, με την συνάρθρωση όλων των αισθήσεων του και την ιδιαίτερη ικανότητα του να παρατηρεί, να συγκρίνει και να βιώνει μέσω ολόκληρου του σώματος του, επιτυγχάνεται ένα πρώτο επίπεδο συνομιλίας του με το κτίριο. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρούμε αρχιτεκτονικά έργα που διεκδικούν μια πιο στενή επαφή με τον παρατηρητή – κάτοικο, με άμεσο τρόπο. Με την επιστράτευση τεχνικών κατασκευής, το αρχιτεκτονικό έργο αποκτά έναν χαρακτήρα διαδραστικό. Το ίδιο το κτίριο προσκαλεί το χέρι ώστε να πραγματοποιήσει κάποια του ανάγκη. Η έκτοτε υλικότητα θα αποτελέσει το μεσολαβητή που θα δώσει ουσία στην κατασκευή, επιφέροντας την αντίστοιχη ατμόσφαιρα στο σύνολο του έργου. Όπως αναφέρει ο Zumthor, "τα υλικά αντιδρούν" δημιουργώντας στον εγκέφαλο την ανάγκη να τα αισθανθεί μέσω της αφής (Zumthor, 2006, σ.25). Μέσω της αφής και του δέρματος μπορούμε να αισθανθούμε την υφή, το βάθος, την πυκνότητα και την θερμοκρασία της ύλης, πράγμα που μας κάνει να βιώσουμε μια βαθιά οικειότητα και ζεστασιά προς αυτή.

Ο σχεδιασμός της πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Βας. Αμαλίας του Τάκη Ζενέτου, είχε ως βασικό στόχο την προσφορά λύσεων σε σχέση με την αντίληψη του χώρου στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κατοικείν (Vintage Files, 2014). Πρόκειται για μία ιδέα όπου τα κτίρια είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε σημαντικά τμήματά τους να μπορούν να μετακινούνται ενώ ταυτόχρονα να διατηρούν τη στατική τους ακεραιότητα, επιτυγχάνοντας την ενδυνάμωση της αισθητικής ποιότητας και την ανταπόκριση της κατασκευής σε περιβαλλοντικές συνθήκες, πράγμα αδύνατο να εκτελεσθεί από το φορέα της κατασκευής (Παπαδημητρίου, 2012, σ.41). Η βασική όψη επί της οδού, αναπτύσσει ένα τρισδιάστατο κάναβο από τυποποιημένα πλαίσια μετάλλου που πλασιώνουν τα κομμάτια γυαλιού. Οι όροφοι είναι οριζόντια επίπεδα, διατεταγμένα το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς εμφανή στήριξη, καθώς ο κατασκευαστικός σκελετός έχει υποχωρήσει πίσω από τη γυάλινη πρόσοψη (Κωνσταντόπουλος στο Ζενέτος, 2022, σ.38). Κάθε όψη ορόφου χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Η πάνω και κάτω ζώνη, αποτελούν τα σταθερά τμήματα της όψης - κελύφους. Στην πρώτη περίπτωση, το σταθερό τμήμα λειτουργεί ως στηθαίο και περίφραξη του μπαλκονιού από μέταλλο και γυαλί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, αποτελεί σκελετική συνέχεια της δομής, με αφαίρεση του υαλοπίνακα στο εσωτερικό της, διευκολύνοντας την κίνηση του αέρα. Η μεσαία ζώνη κάθε όψης ορόφου, απευθύνεται στους κάτοικους της πολυκατοικίας. Τρία πάνελ κάθε φορά, μετακινούνται χειροκίνητα στον οριζόντιο άξονα της όψης,

ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. Η συνολική όψη, προσδίδει ένα βιοκλιματικό χαρακτήρα στο κτίριο, ενισχύοντας το φυσικό φωτισμό και αερισμό, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ένα δυναμικό μεταβαλλόμενο πρόσωπο στον εξωτερικό παρατηρητή. Ο κάτοικος, με την δύναμη του χεριού του για την μετακίνηση των πάνελ, ξανασχεδιάζει την όψη του κτιρίου, αναθεωρώντας τα κενά και τις αποστάσεις μέσω της σωματικής του ύπαρξης. Ο χρήστης παρατηρεί τις κλιματικές συνθήκες σε σχέση με την ίδια την κατασκευή, αγγίζει την κατασκευή, ακούει τον ήχο που διαδίδεται μέσω της τριβής των υλικών κατά την διάρκεια της κύλισης των πάνελ, μετράει σύμφωνα με τις δίκες του σταθερές με το μάτι. Ένα κτίριο με διαδραστικό ρόλο, που οργανώνει την συμπεριφορά και τις κινήσεις του κάτοικου, ακολουθώντας πιστά γεωμετρία και μετρησιμότητα.

Εικ.17: Πολυκατοικία στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Τάκης Ζενέτος, 1960

Εικ.18: Curtain Wall House, Shigeru Ban Architects, 1995

Η κουρτίνα – τοίχος του Mies της, επαναφέρεται το 1995, στο έργο Curtain Wall House του αρχιτέκτονα Shigeru Ban, ως εξωτερικό κέλυφος γύρω από το κατάστρωμα της κατοικίας με αντίστοιχη μεταφορική χροιά. Η κουρτίνα επικαλύπτει την πρόσοψη του πρώτου και δεύτερου ορόφου, δημιουργώντας έναν καμβά κουρτίνας (Tower of Babbble On, 2014). Το σπίτι προορίζεται να ανοίγει προς τα έξω (Architonic, χ.χ). Η κλειστή κατοικία περιορίζεται βορειοδυτικά με στόχο να ελευθερώσει χώρο στην νοτιοανατολική πλευρά του μπαλκονιού. Με το άνοιγμα των κουρτινών, η κατοικία εκτίθεται στο βλέμμα του περαστικού, ενώ όταν κλείσει, η κλειστή κατοικία επεκτείνεται στα όρια του μπαλκονιού, εντείνοντας την ιδιωτικότητα του χώρου. Το κτίριο είναι ανυψωμένο σε πασσάλους, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την ίδια την κουρτίνα με τις ενσωματωμένες κινήσεις της, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η έκθεση

της κατοικίας στον ήλιο και η καλύτερη ροή του αέρα (Tower of Bable On, 2014). Η επιλογή της ανάπτυξης του αίθριου στην νότια πλευρά συντελεί στην δημιουργία ενός χώρου διαβίωσης που προορίζεται για όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών. Ο κάτοικος τραβάει την κουρτίνα με το χέρι του ώστε να προσαρμόσει την κατοικία στην προσωπική του ανάγκη. Μια αρχιτεκτονική λύση, που δεν υποτάσσεται σε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, αλλά προωθεί και σέβεται την συνύπαρξη του με τον άνθρωπο.

3.6. Α-κέλυφο

Αποδομώντας την έννοια του κελύφους, που ήταν, είναι και θα είναι μια φορεσιά της βασικής δομικής κατασκευής, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον αναπόσπαστο ρόλο του ως προστάτης και αρωγός του φορέα της κατασκευής, λειτουργώντας ως ανεξάρτητος σκελετός, μη φέροντας καμία ευθύνη στη μεταφορά των φορτίων του κτιρίου. Ωστόσο, το ίδιο το σώμα, υποτάσσεται στη γύμνια του με την αφαίρεση του κελύφους, κανένας προστάτης και καμία αισθητική προσθήκη που θα ενδυναμώνει τη δομή. Η ατμοσφαιρική δύναμη αποδυναμώνεται, αφήνοντας την πηγαία απλότητα και στιβαρότητα της φέρουσας κατασκευής να απελευθερωθεί και να αναδειχθεί από μόνη της.

Ο Le Corbusier τον 20ο αιώνα, σχεδιάζει μια δομή ορόσημο για τα δεδομένα της εποχής, μία α-κέλυφη κατασκευή με το όνομα Dom-ino, αποδεικνύοντας την ανεξαρτησία της φέρουσας κατασκευής. Η ιδέα της κατασκευή αυτής, που περιορίζεται μονάχα σε σχέδιο – σκίτσο, απαρτίζεται από τρεις ορθογώνιες οριζόντιες πλάκες, οι οποίες στηρίζονται σε έξι λεπτούς τετραγωνισμένους στύλους με τα αντίστοιχα κλιμακοστάσια (Angelini, 2017). Μια κατασκευή από σκυρόδεμα, που δεν αποδίδει τίποτα το λεπτό. Είναι το ίδιο του το σώμα, που ίσως κάποιος αρχιτέκτονας θα έρθει να το "ντύσει" με ένα λεπτό κέλυφος. Η βασική ιδέα του Dom-ino, δηλαδή ενός γυμνού συστήματος, χωρίς τοίχους και δωμάτια, επικεντρωνόταν στο τεχνικό κομμάτι μίας δομής (Angelini, 2017), που εδραίωσε ένα νέο σύστημα αξιών στην αρχιτεκτονική, όπως η ελεύθερη κάτοψη και το δομικό σύστημα από σκυρόδεμα (Aureli & Weaver, 2014). Ένα πρότυπο πάνω στη σχεδιαστική ιδέα της μαζικής παραγωγής που θα ανταποκρινόταν στην ταχεία ανοικοδόμηση μετά τον Ά παγκόσμιο πόλεμο (Wikipedia, Ντόμινο σύστημα, χ.χ). Το Dom-ino, εκθέτει πλήρως τον εσωτερικό του κόσμο στη ματιά του περαστικού, δεν έχει να κρύψει τίποτα πίσω από διάτρητες λαμαρίνες και ημιδιαφανείς

επιφάνειες, παρά να απελευθερώσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στις απαρχές του μοντέρνου κινήματος.

Εικ.19: Maison Dom-ino, Le Corbusier, 1915

Εικ.20: House 1, ALICE Studio Architects, 2016

Το House 1 του Alice Studio Architects, αποτελεί ένα επίσης α-κέλυφο παράδειγμα κατασκευής εκ πρώτης όψης, που ωστόσο μπορεί να είναι και αμφιλεγόμενος αυτός ο χαρακτηρισμός. Το έργο αποτελεί μια αρχιτεκτονική εγκατάσταση, βασισμένη στην έννοια του σκελετού. Το ξύλο ενσαρκώνει αυτή την ιδέα με τη χρήση στύλων 11m x 11m x 11m, συντελώντας στη δημιουργία ενός γενετικού κώδικα - πρότυπο, για μελλοντικές εφαρμογές (ArchDaily, House 1, 2016). Μια πειραματική πράξη όπως και η κατασκευή του Dom-ino. Η δομή μοιάζει να αναρριχάται, σαν ένας ξύλινος κορμός δένδρου, που τα κλαδιά του, άλλοτε μπλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια συμπακνωμένη μάζα και άλλοτε ελευθερώνονται σε μεγαλύτερο ύψος προς τον ορίζοντα. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές πλεγμένο κτίριο. Αυτή η 'πλέξη', συντελεί σε μια αίσθηση κρυφών σημείων, ανάλογα με την οπτική γωνιά της θέασης του, πράγμα που χαρακτηρίζει βέβαια τις κελυφιακές κατασκευές. Ωστόσο, αυτή η δομή που παράλληλα αποτελεί και τον φορέα της κατασκευής, μπορεί να χαρακτηριστεί σε μια ευρύτερη έννοια α-κέλυφη, καθώς δεν ντύνεται επιπλέον, αλλά τα κρυφά αυτά σημεία που δημιουργούνται από την πλέξη των ξύλινων δοκαριών, ίσως αποτελούν και ένα έμμεσο κέλυφος. Μια δομή, που ξυπνά παιδικές μνήμες, ο παρατηρητής κατακλύζεται από την ανάγκη να το σκαρφαλώσει και να παίξει σε αυτό, ενώ παράλληλα ταυτίζεται σωματικά με το σκελετικό του σύστημα. Μια κατασκευή αβέβαιη στο αν πρέπει να χαρακτηριστεί α-κέλυφη, καθώς η ίδια πάρα το ρόλο της ως φέρουσα κατασκευή, αποφέρει ατμοσφαιρικά αποτελέσματα και τείνει να προστατεύεται από μόνη της, με την αντίστοιχη ανεξαρτησία προς την προσθήκη άλλων υλικότητων ή επιπρόσθετων περιπλοκών τεχνοτροπιών.

3.7. Πίνακας Παραδειγμάτων

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ	ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1 Maison Dom-ino	Le Corbusier	1915	-
2 Velvet and Silk Café	Lilly Reich & Mies Van der Rohe	1927	Berlin, Germany
3 Εργαστήριο Ιωάννα Σπητιέρη	Αριστομένης Προβελέγγιος	1955	Αθήνα, Ελλάδα
4 Seagram Building	Mies Van Der Rohe & Philip Johnson	1958	Manhattan, New York
5 Πολυκατοικία επί της Λεωφ. Κηφισίας 272	Νίκος Βαλσαμάκης	1958	Αθήνα, Ελλάδα
6 Πολυκατοικία στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας	Τάκης Ζενέτος	1960	Αθήνα, Ελλάδα
7 Shelter for Roman Excavations	Peter Zumthor	1988	Graubünden, Switzerland
8 Curtain Wall House	Shigeru Ban Architects	1995	Tokyo, Japan
9 Brandhorst Museum	Sauerbruch Hutton	2002	Munich, Germany
10 Barak House	R&Sie(n)	2003	Sommieres, France
11 House 1	ALICE Studio Architects	2016	Lausanne, Switzerland
12 The Lantern	VTN Architects	2016	Hanoi, Vietnam
13 Spiderweb	Tomas Saraceno	2019	-
14 SHM House	G + A Architects	2022	Gremnik, Kosovo
15 Piraeus Tower	PILA Studio	2023	Πειραιάς, Ελλάδα

ΚΛΙΜΑ	m2	ΧΡΗΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΕΝΕΡΓΟ/ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
-	-	CULTURE	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	Π	
Εύκρατο	-	CULTURE	ΥΦΑΣΜΑ	Ε	
Μεσογειακό	50	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΓΥΑΛΙ - ΜΕΤΑΛΛΟ	Π	
Υγρό Υποτροπικό	78.876	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΟ - ΓΥΑΛΙ	Π	
Μεσογειακό	2.400	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	Π	
Μεσογειακό	1.480	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΓΥΑΛΙ - ΜΕΤΑΛΛΟ	Ε	
Ορεινό	370	CULTURE	ΞΥΛΟ	Π	
Υγρό Υποτροπικό	179	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΥΦΑΣΜΑ	Ε	
Ωκεάνιο	12.100	CULTURE	ΚΕΡΑΜΙΚΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ	Π	
Μεσογειακό	160	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΥΦΑΣΜΑ	Ε	
Ωκεάνιο	121	ΡΑΒΙΛΙΟΝ	ΞΥΛΟ	Π	
Υγρό Υποτροπικό	383	CULTURE	ΤΟΥΒΛΟ - ΓΥΑΛΙ	Π	
-	-	CULTURE	ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ	Ε	
Μεσογειακό	196	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΤΟΥΒΛΟ - ΓΥΑΛΙ	Π	
Μεσογειακό	34.623	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΟ - ΓΥΑΛΙ	Π	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.8. Οπτικό δοκίμιο

21

22

23

Tomas Saraceno, Spiderwebs

21,23. Αναπαράσταση ιστού αράχνης-Μαύρο
ελαστικό σκονί
22,24. Ιστός αράχνης

24

25

26

27

Silk and velvet Cafe, Lilly Reich και Mies Van Der Rohe, 1927

25.27. Εσωτερική λήψη - Κουρτινότοιχος

26. Σχέδιο κάτοψης

1. Aluminum intermediate transom
2. Ventilated drainage box
3. Aluminum cover sheet
4. Mineral wool insulation
5. Sealed steel back sheet
6. Sill edge
7. Glazing
8. Fin bracket
9. Light conduit
10. Horizontal aluminum fin
11. Vertical aluminum fin

28

29

30

Πύργος του Πειραιά - Pilla Studio - 2023

28. Κατασκευαστική Λεπτομερεια - Πάνελ Αλουμινίου

29. Νέα προσοψη του Πύργου του Πειραιά

30. Φωτογραφία Λεπτομεριών

31

32

33

34

Brandhorst Museum - Sauerbruch Hutton - 2002

31,33. Φωτογραφίες Όψης

32. Κατασκευαστική λεπτομέρεια - Κεραμικής όψης

34. Φωτογραφία λεπτομεριών

Seagram Building - Mies Van Der Rohe & Philip Johnson - 1958

- 35. Γενική Φωτογραφία
- 36. Αξονομετρική Λεπτομέρεια - Μέταλλο και Γυαλί
- 37. Φωτογραφία Λεπτομεριών

35

Structural Grid

36

Structural Layers

37

38

39

40

Shelter for Roman Excavations - Peter Zumthor - 1988

38. Φωτογραφία Λεπτομεριών - Ξύλινο Κέλυφος

39. Αξονομετρικό Σχέδιο

40. Γενική Φωτογραφία

41

42

43

Πολυκατοικία επί της Λεωφ. Κηφισίας 272 - Νίκος
Βαλσαμάκης - 1958

41, 43. Γενική Φωτογραφία - Τιμμεντένια Κλωστρά
42. Σκίτσο

44

45

46

47

SHM House - G + A Architects - 2022

44. Φωτογραφία Λεπτομεριών - Πήλινη τούβλινη μονάδα σε επανάληψη - Διάτρητος τοίχος

The Lantern - VTN Architects - 2016

45. Εσωτερική λήψη

46. Φωτογραφία Όψης

47. Φωτογραφία Λεπτομεριών - Πήλινες Κλώστρες

48

49

Εργαστήριο Ιωάννα Σπητήρη, Αριστομένης Προβελέγγιος, 1955
48. Φωτογραφία Όψης - Θαμποί Υαλοπίνακες
49. Εσωτερική λήψη

54

55

56

Πολυκατοικία στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας - Τάκης Ζενέτος - 1960

54. Φωτογραφίες οψης - Πάνελ αλουμινίου απο γυαλί

55. Εσωτερική λήψη

56. Σχέδιο

57

58

Curtain Wall House - Shigeru Ban Architects - 1995

57,58. Φωτογραφίες όψης

* Κουρτίνα από αδιαβροχοποιημένο ύφασμα

59

60

Εκθεσιακό περίπτερο στην Μπιενάλα της Βενετίας 2014, Maison Dom-ino, VBVB Studio, (Αναπαράσταση συστήματος Dom-ino, Le Corbusier)

59. Σχέδιο του Maison Dom-ino - Le Corbusier

60. Γενική Φωτογραφία

Αναπαύσεως, VBVB Studio

61. Φωτογραφία λεπτομεριών

61

62

63

64

House 1 - ALICE Studio Architects
- 2016
62. Γενική Φωτογραφία
63. Αξονομετρικό Σχέδιο
64. Φωτογραφία Λεπτομεριών

Κ4

Πολυαισθητηριακότητα

4.1. Σωματική Ταύτιση και Πολυαισθητηριακότητα

Αναγνωρίζοντας όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις, την όραση, την αφή, την ακοή, τη γεύση και την όσφρηση, το σώμα μέσω του σχήματος και των κινήσεων του αναδύεται ως τελικός ερμηνευτής της εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο, βιώνει το χώρο σε όλες του τις διαστάσεις. Το σώμα ως βασικός δίαυλος, που συνδέει τον άνθρωπο με τον χώρο, καθιστά εφικτή τη συνειδητοποίηση του αρχιτεκτονικού έργου ως μια ολοκληρωτικά σωματοποιημένη υλική και πνευματική παρουσία, παρά ως μια συλλογή μεμονωμένων οπτικών εικόνων (Pallasma, 2022, σ.72). Όλες οι αισθήσεις συμπεριλαμβανομένης και της όρασης, μπορούν να θεωρηθούν επεκτάσεις της αίσθησης της αφής, ως εξειδικεύσεις του δέρματος (Pallasma, 2022, σ.68). Επομένως, το σώμα αποτελεί βασικό πυλώνα που οργανώνει τον κόσμο της εμπειρίας. Με τη σωματική μας ύπαρξη, παρατηρούμε, αγγίζουμε, ακούμε, μετράμε, είναι ο δικός μας χώρος που μας ανήκει και αποτελεί καταφύγιο της μνήμης και της ταυτότητας μας (Pallasma, 2022, σ.101).

Παράλληλα, και η Αρχιτεκτονική έχει το δικό της σώμα. Το σώμα της αρχιτεκτονικής απαρτίζεται από μία συλλογή διαφορετικών υλικών και τεχνικών σύνδεσης που σε συνεργασία μεταξύ τους δημιουργούν το χώρο (Zumthor, 2006, σ.23). Το αρχιτεκτονικό έργο έχει τη δική του ανατομία και διαχωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Με αλλά λογία, το ίδιο το κτίριο καλύπτεται από ένα δικό του δέρμα προσώπων, φυλάσσοντας μέσα του κάτι κρυφό, που σε προσκαλεί να το ανακαλύψεις (Zumthor, 2006, σ.23). Σε κάθε άνοιγμα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, προκύπτει ένα ερώτημα προς την αρχιτεκτονική, ως προς το τί θέλει να αποκαλύψει από το εσωτερικό μυστήριο του κτιρίου, κάθε φορά (Zumthor, 2006, σ.47). Ένα παράθυρο μπορεί να φανερώσει πολλές πληροφορίες στον εξωτερικό παρατηρητή, όπως τη διαρρύθμιση του κτιρίου, την ανθρώπινη δραστηριότητα ακόμη και το χαρακτήρα του ιδίου του ιδιοκτήτη (Zumthor, 2006, σ.49). Το λεπτό κέλυφος με την σειρά του, έρχεται να πάρει το ρολό ενός έμμεσου παραθύρου, που μέσω της ιδιομορφίας και του ξεχωριστού χαρακτήρα κάθε υλικού που θα το αναπαριστήσει, καλεί τον εν λόγω παρατηρητή να το ερμηνεύσει. Η ίδια η παρατήρηση, ως πράξη, έχει κάτι το σαγηνευτικό που σε συνεπαίρνει, χωρίς να σε καθοδηγεί. Το βλέμμα ξεγλιστρά μέσα από τα φωτισμένα "παράθυρα", παρατηρώντας μέσα από την κλειδαρότρυπα, τον εσωτερικό κόσμο του κτιρίου. Μια ηδονοβλεπτική συνθήκη, χωρίς καμία αμαρτία πάνω της, ψάχνοντας για μια ερμηνεία της ιστορίας κάθε "παραθύρου" το οποίο βιώνεται.

Το επίπεδο οικειότητας του παρατηρητή με το αρχιτεκτονικό έργο, καθορίζεται από το μέγεθος, την κλίμακα, τη μάζα και την απόσταση του κτιρίου, σε σχέση με τον ίδιο (Zumthor, 2006, σ.51). Σύμφωνα με τον Χένρυ Μουρ, πάνω στην αναγκαιότητα της σωματικής ταύτισης του ανθρώπου με το έργο:

"Αυτό πρέπει να κάνει ο γλύπτης. Πρέπει να πασχίζει συνεχώς να σκέφτεται και να χρησιμοποιεί τη μορφή στην πλήρη χωρική της ολότητα. Αντιλαμβάνεται το στερεό σχήμα, κατά κάποιον τρόπο, μέσα στο κεφάλι του - το σκέφτεται, ό,τι μέγεθος κι αν έχει, σαν να το κρατούσε πολύ σφιχτά μέσα στην παλάμη του χεριού του. Σχηματίζει στον νου του την εικόνα μιας σύνθετης μορφής που περιλαμβάνει όλες τις πλευρές του, ενώ κοιτάζει την μία πλευρά, γνωρίζει πώς είναι η άλλη πλευρά, τακτοποιεί τον εαυτό του, το δικό του κέντρο βαρύτητας, τη δική του μάζα, το δικό του βάρος, συνειδητοποιεί τον όγκο του και το χώρο που το σχήμα του καταλαμβάνει μέσα στο κενό" (Μουρ στο Pallasma, 2022, σ.101)

Σύμφωνα με τον Pallasma, ο άνθρωπος μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης φτάνει στο σημείο να βιώσει το αρχιτεκτονικό έργο, να το μιμηθεί με το ίδιο του το σώμα, έως την απολυτή σωματική ταύτιση του με αυτό. Αυτή η παρατήρηση καταλήγει στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής κλίμακας, η οποία υπονοεί την ασύνειδη σύγκριση του αντικειμένου ή κτιρίου με το ανθρώπινο σώμα (Pallasma, 2022, σ. 104), ενώ βιώνουμε την εμπειρία της δομής του, μιμούμαστε τη διαμόρφωση της, με τα οστά και τους μυς μας. Η μιμητική ικανότητα του σώματος, προκύπτει από το σκελετικό μας σύστημα και την αίσθηση της βαρύτητας, που σε συνδυασμό, ενδυναμώνει την εμπειρία της κατανόησης της κατακόρυφης διάταξης και αντίστοιχα του φορέα της κατασκευής (Pallasma, 2011, σ. 105). Έτσι λοιπόν, η συνοχή στην αρχιτεκτονική επιτυγχάνεται με τη σωστή αναλογία κάθε παραμέτρου στη σωστή ποσότητα (right amount), σύμφωνα με τον Zumthor (Zumthor, 2006, σ. 23). Το αποτέλεσμα εκφράζει μια ατμόσφαιρα που ερμηνεύεται από τον παρατηρητή και εξαρτάται ακόμη και από τη διάθεση του, την ευαίσθητη στιγμή της παρατήρησης (Zumthor, 2006, σ. 19). Τα λεπτά κελύφη είναι δομές που ενθαρρύνουν αυτήν την διαδοχική διαδικασία του θεατή. Ωστόσο χωρίς την πρωταρχική ιδέα του ίδιου του αρχιτέκτονα, από την φαντασίωση έως την σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιου είδους δομών και η παράλληλη συσχέτιση τους με τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσαν να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν σήμερα.

Ενώ η σωματική ταύτιση προέρχεται κυρίως από τις ομοιότητες του σκελετικού συστήματος του κτιρίου με το ανθρώπινο σκελετό, η

πολυαισθητηριακή εμπειρία προκύπτει από την ενεργοποίηση των αισθήσεων του ανθρώπου, οι οποίες οδηγούν την παρατήρηση σε διαφορετικά συμπεράσματα και γνώριμα ερεθίσματα. Το κτίριο καθρεπίζεται στην ανθρώπινη οντότητα, αναζωπυρώνοντας βιωμένες και συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες, δημιουργώντας μια συμπάθεια του ατόμου για την κατασκευή και μια ενδόμυχη ανάγκη προς την ανακάλυψη του.

Όπως αναφέρει ο Pallasma " Η μύτη κάνει τα μάτια να θυμούνται" (Pallasma, 2022, σ.86). Η αίσθηση της όσφρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της βιωματικής σχέσης μας με τον χώρο. Η πιο έντονη μνήμη ενός χώρου, είναι συχνά η μυρωδιά του, ενώ μια συγκεκριμένη οσμή μπορεί να μας κάνει να μπορούμε εν αγνοία μας σε ένα χώρο ή να μας φέρει πιο κοντά στην εικόνα της ανάμνησης (Pallasma, 2022, σ.86).

Η πιο ουσιώδης ακουστική εμπειρία στην αρχιτεκτονική είναι η ησυχία (Pallasma, 2022, σ.82). Μετά τη θεαματική φάση των εργασιών σε ένα εργοτάξιο, που κατακλύζεται από αιχμηρούς ήχους τριβής και έντονης οχλαγωγίας, ακολουθεί μια γαλήνια παύση, μουσειακής σιωπής με τη λήξη των εργασιών (Μανωλίδης, 2017, σ.31). Η εσωτερική κατασκευή που κρύβεται μέσα από το λεπτό κέλυφος, σιωπαινει μέσα στην ύλη, το χώρο και το φως. "Μια σιωπή ευαίσθητη γεμάτη μνήμες", η οποία μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στην ίδια μας την ύπαρξη και την βαθιά μοναξιά μας (Pallasma, 2022, σ.80).

Το γυμνό μας δέρμα αναγνωρίζει υλικά και αντικείμενα μέσω της αφής. Όλες οι αισθήσεις καθώς και η αφή, ενεργοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τους όταν προσπαθούμε να παρατηρήσουμε κάτι στοχευμένα ή στη συνθήκη ενός γνώριμου περιβάλλοντος, όπως η προσωπική μας οικία. Αυτή η εμπειρία ζεστασιάς που προσδίδει η οικία, δημιουργεί μια άνεση στο δέρμα, κάνοντας το ίδιο να την κατοικήσει μέσω της αφής (Pallasma, 2022, σ.92). Αυτό συμβαίνει και με την τούβλινη επικάλυψη των κτιρίων, η όραση καλεί την αφή να διαβάσει τις όψεις με τη δική της διάλεκτο, αναγνωρίζοντας την τραχιά επιφάνεια, ερμηνεύοντας την υφή, το βάθος, την πυκνότητα και τη θερμοκρασία της ύλης (Pallasma, 2022, σ.89). Αυτές οι πληροφορίες σε συνεργασία με την οπτική επαφή με το αρχιτεκτονικό έργο αλλά και με την ακοή και την όσφρηση, συντελούν σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που το σώμα τη βιώνει ολοκληρωτικά.

Έτσι λοιπόν, είναι προφανές ότι ο στόχος της αρχιτεκτονικής είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ύπαρξης στον κόσμο, ο οποίος προκύπτει

από την πολυαισθητηριακότητα του ανθρώπου, δηλαδή την ικανότητα του να ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές αισθήσεις μέσα στην εμπειρία του χώρου, δίνοντας του συγκεκριμένο πλαίσιο και νόημα. Δίχως πολυαισθητηριακότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει η σωματική ταύτιση ανθρώπου – κτιρίου, καθώς χωρίς την κατανόηση της ύπαρξης των αισθήσεων, θα μας ήταν αδύνατον να μεταφράσουμε τη γλώσσα του κτιρίου. Η αρχιτεκτονική εμπειρία συμβαίνει ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, ο χώρος, το υλικό και ο χρόνος, ενώνονται σε μια μοναδική διάσταση, η οποία εισχωρεί στη συνείδηση. Η συνείδηση και η πολυαισθητηριακότητα, γίνονται οι μεταφραστές του αρχιτεκτονικού έργου, που θα μετουσιωθεί σε μια συναισθηματική οικειότητα προς αυτό, μέσω της κατανόησης του, που οδηγεί στη σωματική ταύτιση.

Εκ.65: 'Ranges of the Senses', Σκίτσο του Joy Monice Malnar και Frank Vodvarka, από το βιβλίο: The Senses: Design Beyond Vision.

4.2. ASMR

Βασικός προβληματισμός του 21αι., αποτελεί η ένταξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς, ακόμη και στον τομέα του σχεδιασμού. Το χαρτί γίνεται οθόνη υπολογιστή, ο μοντελισμός αφορά καθαρά και μόνο προγράμματα όπως το Rhino και οι παρουσιάσεις γίνονται μέσω κάμερας και αρχείων pdf. Η αρχιτεκτονική χάνει κάτι πολύ βαθύ και εσωτερικό, αυτό της επαφής με το χαρτί, του αποτυπώματος του λάθους και τη συνειδητή χρήση των υλικών. Ο δημιουργός παύει να αισθάνεται και να βιώνει τη διαδικασία του σχεδιασμού καταφεύγοντας σε μηχανικές κινήσεις. Παρόλα αυτά, το 2010 κάνουν την πρώτη εμφάνιση τους τα βίντεο ASMR στην online σφαίρα κοινωνικών πλατφορμών όπως το YouTube (Παπαϊωάννου, χ.χ), δημιουργώντας νέες σχέσεις, δεσμούς και εμπειρίες στο κοινό, μέσω της οθόνης.

Σύμφωνα με τον ορισμό:

Το ASMR που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Autonomus Sensory Meridian Responce, δηλαδή αυτόνομη αισθητηριακή απόκριση μεσημβρινού, είναι μια υποκειμενική εμπειρία χαμηλού βαθμού ευφορίας, που χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό θετικών συναισθημάτων και μια ξεχωριστή αίσθηση στατικού μυρμηγκιάσματος στο δέρμα. Τα ακουστικά και οπτικά αυτά ερεθίσματα, προκύπτουν στον παρατηρητή από την προβολή ASMR σε μορφή βίντεο. Το μυρμηγκιάσμα αυτό συνήθως αρχίζει στο τριχωτό της κεφαλής και κινείται προς τα κάτω στο πίσω μέρος του λαιμού και στην άνω σπονδυλική στήλη (Wikipedia contributors, ASMR, χ.χ). Μια ευχάριστη μορφή παραισθησίας, που έχει συγκριθεί με την ακουστική-απτική συναισθησία και μπορεί να επικαλυφθεί από το ρίγος (Wikipedia contributors, ASMR, χ.χ).

Το σύνθηρες περιεχόμενο του ASMR, περιλαμβάνει: Ψιθύρους, φυσήματα, εκπνοές, σταγόνες βροχής, ήχους μαγειρέματος, τσαλάκωμα υλικότητων, γύρισμα των σελίδων (Smith, 2018). Άνθρωποι μπροστά από την κάμερα, γρατζουνούν το μικρόφωνο, κόβουν κομμάτια χαρτί και ψιθυρίζουν λόγια του αέρα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο (Παπαϊωάννου, χ.χ). Πάραυτα, δεν υπάρχει σαφής επιστημονική εξήγηση για το ASMR, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι ενεργοποιεί νευρωνικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη δημιουργία δεσμών (Smith, 2018). Αυτοί οι δεσμοί προέρχονται από ερεθίσματα όπως το απαλό άγγιγμα και τις απαλές φωνές ως ένδειξη εμπιστοσύνης, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας, παρηγοριάς και χαλάρωσης στο θεατή απέναντι στην οθόνη του (Richard στο Smith, 2018, σ.32). Η τεχνική του ASMR σύμφωνα με την έρευνα του Dr. Craig Richards, ενθαρρύνει την απελευθέρωση

ενδοκρινών, ντοπαμίνης, ωκυτοκίνης και σεροτονίνης, επιβεβαιώνοντας αυτήν την νέα τάση της εποχής που τείνει να γίνεται εθισμός.

Σε μια βαθύτερη ανάλυση, μπορούμε να παρατηρήσουμε την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί (με κάποιον ή κάτι), ακόμη και αν αυτή η σύνδεση προκύπτει μέσω μιας οθόνης υπολογιστή. Οι θεωρίες του Pallasma και του Zumthor, επαναπροσεγγίζονται και ανατοποθετούνται στην σύγχρονη εποχή μέσω του ASMR, με κοινό παρονομαστή την προσφορά και δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών προς το κοινό.

Σύμφωνα με τον Zumthor, ο τρόπος που το κτίριο περιβάλλεται από ανθρώπους και οι ήχοι που παράγονται γύρω από αυτό, η ώρα της ημέρας που τυχαίνει να το παρατηρήσει, το πώς πέφτουν οι σκιές και φωτίζουν επιφάνειες και χρώματα ενώ παράλληλα άλλα σημεία σκιάζονται και μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας τον άνθρωπο να τα παρατηρήσει και να τους δώσει ζωή μέσα στο σύνολο της εικόνας, οι υφές και η φόρμα του κτιρίου, ακόμη και η προσωπική διάθεση και αίσθηση του ανθρώπου την αιχμηρή ώρα της παρατήρησης του, συντελούν σε έναν προσωπικό διάλογο μεταξύ ατόμου – κτιρίου, για μια ανακάλυψη στο τί εστί αυτό το αρχιτεκτόνημα για τον ίδιο (Zumthor, 2006, σ.7,8). Μέσω αυτής της προσέγγισης, δίνεται μια βάση δεδομένων στην μελέτη του ASMR, τοποθετώντας στο προσκήνιο αξίες όπως: το φως, οι σκιές, οι ήχοι, οι υφές, η φόρμα, και η υλικότητα, παράγοντες δηλαδή που θα επηρεάσουν τον παρατηρητή ώστε να βγάλει συμπεράσματα που προέρχονται από ολόκληρη την ύπαρξη του και τη βιωμένη εμπειρία του.

Η τεχνική του ASMR, εξαρτάται άρρηκτα από την επιλογή των υλικών και αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά σε ένα βίντεο ανάλογα με τη θεματική του. Η ποικιλία των υλικών αυτών, διευρύνει τους επικοινωνιακούς πόρους (Jacucci, G., & Wagner, I., 2007, σ.73), δηλαδή κάθε αντικείμενο/υλικό με τη δική του ταυτότητα (οπτική, ακουστική, αφή), διαμορφώνει διαφορετικά πεδία δράσης, τόσο στον παρατηρητή, όσο και στο δημιουργό του βίντεο. Ο παρατηρητής καλείται να συναισθανθεί την αφή του αντικειμένου μέσω της απλής οπτικής παρατήρησης του. Αντίστοιχα, η υλικότητα από μονή της είναι το μέσο επικοινωνίας των ιδεών της αρχιτεκτονικής για την παραγωγή βιωματικών διαστάσεων (Jacucci, G., & Wagner, I., 2007, σ.75). Μια επιφάνεια χαρακτηρίζεται από την υφή της, τραχιά ή ομαλή, τη γεωμετρία της, δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα, τις αναλογίες και την διάταξη της, το υλικό, αναλόγως το βάρος του, την ακαμψία ή πλαστικότητα του και την ενέργεια του, ανάλογα με τη θερμότητα και την υγρασία που απορρόφα (Jacucci, G., & Wagner, I., 2007, σ.75).

Από την Αρχιτεκτονική έως το ASMR ως πρακτικές, η υλικότητα προσφέρει μια ποικιλία ποιοτήτων, που θα συνδεθούν κάθε φορά με διαφορετικές αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, αφή), ανάλογα με τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο - υλικό, όπως για παράδειγμα η λεπτότητα, η διαφάνεια, το πορώδες και η ελαφρότητα του (Jacucci, G., & Wagner, I., 2007, σ.76). Για παράδειγμα, η ελαφρότητα και η διαφάνεια είναι ποιότητες με ιδιαίτερη ευαισθησία και μπορούν να συνδεθούν με συναισθήματα απελευθέρωσης και γαλήνης, σε σχέση με σκληρές και βαριές επιφάνειες. Το ASMR είναι μια τεχνική βίντεο, που στη πραγματικότητα μπορεί να μεταφέρει μόνο οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Ωστόσο παρατηρώντας την υφή του υλικού με ποικίλους τρόπους και αναγνωρίζοντας την υλικότητα από προσωπικές μας εμπειρίες, μπορούμε έμμεσα να φανταστούμε την υφή στο δικό μας χέρι και τη μυρωδιά του από το δικό μας οσφρητικό σύστημα. Όπως αναφέρει ο Pallasmaa, από μόνα τους τα υλικά έχουν ξεχωριστές και μοναδικές οσμές, οι μυρωδιές ξεπηδούν μέσα από την ύλη, δημιουργώντας οσφρητικές συγκινήσεις και συνειρμούς (Pallasmaa, 2022, σ.86). Επίσης προσθέτει, ότι η πιο έντονη και επίμονη μνήμη ενός χώρου, είναι η μυρωδιά του. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εκπαιδευμένοι στο να εντοπίζουμε και να αντιστοιχούμε μυρωδιές με υλικά και χώρους. Οι εικόνες που προβάλλονται στο βίντεο είναι τόσο έντονες, ως προς την παρουσίαση του υλικού, που συνειρμικά η απλή οπτική επαφή μας επαναφέρει στη μνήμη της υφή και της μυρωδιά του υλικού, κάνοντας τες περισσότερο οικείες. Η ίδια η εικόνα μέσω αυτής της πρακτικής απευθύνεται σε μας σε προσωπικό επίπεδο και επιδιώκει

μια νέα πραγματικότητα, που ο παρατηρητής θα αφουγκραστεί τα ερεθίσματα για να συλληφθεί ολοκληρωτικά αυτό που βλέπει.

Εικ.67: Αναπαράσταση Asmr, με μικρόφωνο και κομμάτια χαρτίου

Κάθε υλικό αποτελεί ένα εξάρτημα (Schörpfer, T., 2012, σ.8), και στις δυο περιπτώσεις. Το υλικό εξαρτάται από τον εκάστοτε αρχιτέκτονα ή δημιουργό βίντεο ASMR, που θα το χρησιμοποιήσει. Παράλληλα τα υλικά που επιλέγονται κάθε φορά σε ένα αρχιτεκτονικό έργο, υπηρετούν και εννοιολογικές σημασίες (Schörpfer, T., 2012, σ.10), αντανακλώντας τις επικρατούσες συνθήκες, προβληματικές ή μη, στην πολιτική, στην κοινωνία, την οικολογία ή αυτοπροσδιορίζονται μέσω της ιδιαίτερης επιφάνειάς τους.

Αυτή η ικανότητα που έχει το ίδιο το υλικό, να επικοινωνεί ποιότητες και ιδέες, είναι πολλές φορές αδύνατον να μεταφράσει η φυσική γλώσσα (Jacucci, G., & Wagner, I., 2007, σ.77). Αυτή η άποψη μπορεί να επιβεβαιωθεί από την τεχνική του ASMR, καθώς ο πρωταγωνιστής του βίντεο κάθε φορά είναι το υλικό, που ο δημιουργός θα παίξει και θα πειραματιστεί με την ακουστική του, την οπτική του ιδιαιτερότητα αλλά και την αφή του. Τις περισσότερες φορές μας δημιουργείτε ένα αίσθημα οικειότητας παρακολουθώντας ένα τέτοιο βίντεο, καθώς αυτό το υλικό - αντικείμενο, είναι συνήθως ευρέως γνωστό και ίσως έχουμε ήδη αναπτύξει κάποια σχέση ή άποψη γι' αυτό. Ο ίδιος ο παρατηρητής έχει ακουμπήσει, αισθανθεί και ακούσει την επιφάνεια ενός πλαστικού κύβου, ωστόσο μπορεί να μην το έχει μελετήσει με λεπτομέρεια ή να μην το έχει δει να πέφτει, να σπάει, να συμπιέζεται, να φλέγεται και να βρέχεται.

Καθώς "καταναλώνουμε" βίντεο ASMR, καλούμαστε να εμπλακούμε σωματικά μέσω της αντίληψής μας, σε αυτό που βλέπουμε. Παρακολουθώ μια παράσταση στην οθόνη και απαντώ με το σώμα μου,

αρχικά σε ασυνείδητο επίπεδο και μετά νιώθω τη δική μου αντίδραση, αυτό το ανατρίχιασμα (Smith, 2023, σ.115). Μια αρχέγονη εμπειρία που τελικά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το έναυσμα που πυροδότησε αυτή τη διέγερση στον παρατηρητή, παρόλα αυτά, αυτό είναι το ASMR.

Ίσως αυτή η προσέγγιση να είναι περισσότερο σχετική με την έννοια του λεπτού κελύφους και ευρύτερα με την ίδια την Αρχιτεκτονική, απ' ό τι φαντάζει με μια πρώτη ανάγνωση. Το ASMR μπορεί να μεταφραστεί ως μια αποδοχή των αισθήσεων μας ως προς την κατανόηση του κόσμου γύρω μας, το βίντεο έχει το ρόλο του μεσολαβητικού παράγοντα μεταξύ πραγματικού (φύση, υλικά, άνθρωπο) με πραγματικό (παρατηρητής). Κάθε επιφάνεια και κάθε υλικό χρήζει την ανάγκη ανακαλύψης και αναγνώρισης του, στο φυσικό είτε στο ψηφιακό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, οι αισθήσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα να ενεργοποιηθούν, το ASMR είναι το μέσο σε αυτήν την περίπτωση που δια μέσου του κόσμου της αρχιτεκτονικής, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο υλικό αυτή τη φορά, με ουσία και γνώση, για την αφύπνιση των αισθήσεων. Η πρακτική αυτή μπορεί να πάρει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με τη μελέτη αρχιτεκτονικών κελυφών ή αρχιτεκτονικών ατμοσφαιρών, θα προσφέρει ένα πηγαίο υλικό στον παρατηρητή, ως μέσο έκφρασης, έμπνευσης και πληροφόρησης, σε δεδομένα όπως η υφή, η αφή, η προοπτική, η σκιά και το φως, η κλίμακα, η δράση και αντίδραση των υλικών, ενεργές και παθητικές δομές, ο σκελετός και οι συνδέσεις μεταξύ του. Μια πιθανή εφαρμογή του ASMR στον κόσμο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, είναι η προσαρμογή της στις εικονικές επισκέψεις, μουσείων, εκθέσεων και αρχιτεκτονικών χώρων, εξυψώνοντας την ήδη υπάρχουσα εμπειρία, αποδίδοντας 'τες με πιο ρεαλιστικό τρόπο.

Στα βίντεο ASMR, ο λόγος απουσιάζει. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρατήρηση και ο ήχος είναι τα μέσα, που σε συνδυασμό με την εικόνα θα οδηγούν τον παρατηρητή στο τελικό συμπέρασμα, μετά την παρακολούθηση του βίντεο. Ο παρατηρητής εφαρμόζει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια του βίντεο, ώστε να κατανοήσει αυτό που βλέπει, σαν μια πρακτική άσκηση εμπέδωσης και βαθύτερης κατανόησης ή ενίσχυσης της γνώσης του μέσω των λεπτομερειών που παρουσιάζονται στο βίντεο.

Η σύγχρονη γενιά, μέσω της τεχνικής του ASMR έρχεται να επαναπροσεγγίσει τις θεωρίες του Pallasma και του Zumthor με έναν μοντέρνο τρόπο, επαληθεύοντας' τις έμμεσα και ανοίγοντας νέα πεδία έρευνας. Ίσως, τα βίντεο ASMR με αρχιτεκτονική προσέγγιση, θα είναι αυτή η νέα τάση που θα αντιμετωπίσει το ίδιο το κτίριο ως ένα ζωντανό

οργανισμό πέρα από τσιμεντένιους τοίχους και μεταλλικά υποστυλώματα. Τα βίντεο ASMR με θεματική την αρχιτεκτονική δεν απευθύνονται μόνο σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Η θεματική αυτή αγγίζει την πλειονότητα των θεατών κάθε πλατφόρμας (π.χ youtube) που έχει την ανάγκη να νιώσει ζωντανός, βυθίζοντας τον εαυτό του για μερικά λεπτά στον κόσμο της παρατήρησης. Η χρησιμότητα του επαληθεύεται ακόμη και σε ειδικές συνθήκες ανθρώπων με αισθητηριακή αναπηρία όπως οι κωφοί. Η όραση σε αυτή την περίπτωση είναι εκεί και μέσω της εικόνας θα τους κατατοπίσει στο συμπέρασμα. Αντίστοιχα για του τυφλούς, η ακοή θα είναι η κατευθυντήρια αίσθηση στην αναγνώριση του υλικού και ούτω καθεξής. Συνεπώς, μπορούμε να οραματιστούμε ότι μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η σχέση ανθρώπου και ύλης ίσως αποκτούσε μια νέα ισορροπία, απορρίπτοντας τα υλιστικά πρότυπα της κοινωνίας και μετουσιώνοντας τη τεχνική του ASMR σε έναν ευρέως αποδεκτό σεβασμό προς τα αντικείμενα και στοιχεία που μας περιβάλλουν και μας καλούν να τα αναγνωρίσουμε.

Κ5

Συμπεράσματα

5. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η έννοια του Λεπτού Κελύφους στην Αρχιτεκτονική, τόσο ως κατασκευαστικό σύστημα όσο και ως φορέας αισθητικής και εκφραστικής δύναμης. Παρατηρήθηκε πως, παρά τη φαινομενική του απλότητα, το Λεπτό Κέλυφος ενσωματώνει σύνθετες σχέσεις μεταξύ μορφής, υλικού και χώρου.

Η λειτουργικότητα αυτού του είδους κατασκευών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να χαρακτηριστούν ως κελύφη. Ο τίτλος αυτός μπορεί να απονεμηθεί μόνο σε κατασκευές που αυτοπαρουσιάζονται, τόσο μέσω της φόρμας και της μορφής τους, όσο και μέσω της αποδοτικότητας και προσαρμοστικότητας τους, όπως τονίζει η F.Moussani, χαρακτηρίζοντάς τες ως διάκοσμο. Η αποδοτικότητα κάθε λεπτού κελύφους εξαρτάται άρρηκτα από την επιλογή των υλικότητων που θα εκτελέσουν την κατασκευή, επηρεάζοντας αντίστοιχα τους παράγοντες λειτουργικότητα και ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται νέοι ορίζοντες προς την μελέτη και εξέλιξη της ίδιας της υλικότητας.

Ο πίνακας παραδειγμάτων αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα αρχιτεκτονικά παραδείγματα συγκρίνονται σύμφωνα με την χρονολογία κατασκευής τους, την τοποθεσία τους και το αντίστοιχο κλίμα που επικρατεί, τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου ή της εγκατάστασης, την χρήση, τα υλικά, έως τον διαχωρισμό τους σε ενεργές ή παθητικές δομές και τις αισθήσεις που ενεργοποιεί καθένα από αυτά.

Με την ταύτιση και την διαφοροποίηση των υλικότητων, των 15 παραδειγμάτων που χρονολογούνται από το 20ο έως τον 21ο αιώνα, συμπεραίνουμε ότι η κάθε εποχή έπρεπε να "εκμεταλλευτεί" τις δυνατότητες της, είτε αυτές αφορούσαν την τεχνική και τις προοπτικές των "μη εξελιγμένων" υλικών στην εφαρμογή τους στις ιδέες γύρω από την αρχιτεκτονική της εποχής, είτε την πρωτοποριακή υλικότητα που ανύψωνε το προσδόκιμο ζωής ενός κτιρίου και αναδείκνυε μέσω της νέας τεχνολογίας την αποδοτικότητα του. Παραδείγματα που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000, μπορούν και αποδίδουν ένα βιώσιμο χαρακτήρα με την σωστή επιλογή των υλικών από τον αρχιτέκτονα, ο οποίος συνυπολογίζει τις ανάγκες του κτιρίου, το κλίμα και την δομή που θέλει να σχεδιάσει. Στα παραδείγματα από το 2000 και μετά, είναι φανερή η εξέλιξη της τεχνικής κατασκευής, τόσο από την χρήση των υλικών όσο και από τον τρόπο δόμησης τους. Η νέα όψη του Πύργου του Πειραιά, κατασκευάζεται από μέταλλο και γυαλί όπως το Seagram

Building. Πάραυτα, η εξελιγμένη τεχνολογία που εφαρμόζεται στην όψη του πύργου, από οθόνες γυαλιού με ρυθμιζόμενη κλίση, δείχνουν επιδεικτικά τον νεωτερικό του χαρακτήρα.

Καταληκτικό συμπέρασμα του πίνακα παραδειγμάτων είναι η ανάδειξη των αισθήσεων που ενεργοποιούνται στο άνθρωπο κατά την ευαίσθητη στιγμή της παρατήρησης, δηλαδή η όραση, η ακοή, η αφή, η όσφρηση ως την σωματική ταύτιση. Κελύφη από γυαλί, μέταλλο, τούβλο, ξύλο και ύφασμα, γίνονται προστάτης και "δέρμα" του κτιρίου, όπως θα χαρακτήριζε ο Pallasmaa και ο Zumthor, αφυπνίζοντας συναισθήματα και αναμνήσεις και αναδύοντας αρχιτεκτονικές ατμόσφαιρες. Οι ατμόσφαιρες που ξεγλιστρούν μέσα από το τελικό σώμα του κτιρίου, με γνώμονα τη μορφή, την υφή, την ακουστική του κτλ. αποδίδουν το χαρακτήρα του κτιρίου, σύμφωνα με τις θεωρίες του J.Pallasmaa και του P.Zumthor, δημιουργούν αισθητηριακές εμπειρίες στον παρατηρητή και κάτοικο του. Με την αποδοχή όλων των συναισθημάτων και την ιδία την παρατήρηση μας, ως απαραίτητη διαδικασία μελέτης του αρχιτεκτονικού έργου, το κτίριο αποκτά μια δυναμική επικοινωνία με το περιβάλλον του. Τα Λεπτά Κελύφη, ως ευαίσθητες δομές πολυαισθητηριακότητας, έχουν το χάρισμα να ενεργοποιούν οπτικές και απτικές αισθήσεις, επιτρέποντας στον παρατηρητή να ταυτιστεί μαζί τους.

Από την ανάλυση της πολυκατοικίας του Ζενέτου, ως ένα διαδραστικό κέλυφος που αξιοποιεί την υλικότητα του μετάλλου και του γυαλιού, με σκοπό να διαπερνάται η όψη από το φως και να έρχεται σε επαφή με τις ανάγκες του χρήστη μέσω των μετακινούμενων πάνελ, στην ημιδιαφανή ποιότητα του υφάσματος και τη χρήση του ως νέου τοίχου στο Barak House, εμπνευσμένο από τον Mies Van Der Rohe, και την οφθαλμαπάτη στο κτίριο του Πύργου του Πειραιά, που μοιάζει να δονείται, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι τα λεπτά κελύφη δεν είναι απλώς δομικά ή αισθητικά στοιχεία, αλλά πολύπλευρα συστήματα με δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χώρο, το φως, την υλικότητα και τον άνθρωπο. Ο χώρος, ο χρόνος, η σκιά και το φως, οι ήχοι και οι οσμές, είναι τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν αυτό το αίσθημα ταύτισης του παρατηρητή με το κτίριο, έως την πλήρη σωματική τους ταύτιση με αυτό, σαν μια αναγνώριση και επικοινωνία, ίσου προς ίσο.

Μετά τη μελέτη των παραδειγμάτων των Λεπτών Κελυφών, συνολικά και ανεξαρτήτως χρονολογικής περιόδου, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα ενεργό σύστημα που ανταποκρίνεται σε φυσικούς, κοινωνικούς, αισθητικούς και αισθητηριακούς παράγοντες και συνθήκες. Το λεπτό κέλυφος που "ντύνει" τις όψεις του κτιρίου, είναι η πρώτη χειραψία με

τον παρατηρητή, που θα τον προσεγγίσει με ενσυναίσθηση και ευγένεια, κατευθύνοντας τον να ανακαλύψει τον εσωτερικό του κόσμο.

Η σύγχρονη τεχνολογία και η εξέλιξη της επιστήμης, πάρα το γεγονός ότι απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη δια ζώσης επαφή με τον πραγματικό κόσμο, επέφερε σταδιακή πρόοδο στην έννοια του Λεπτού Κελύφους. Από την πλευρά της Αρχιτεκτονικής, το κομμάτι του σχεδιασμού γνώρισε νέα προγράμματα και λογισμικά που ενίσχυσαν την κατασκευή τους, ενώ παράλληλα νέες μελέτες προσαρμόστηκαν στο μηχανικό σχεδιασμό τους, προσφέροντας τους έναν προσαρμοστικό χαρακτήρα με τη χρήση καινοτόμων υλικών. Από την πλευρά του παρατηρητή, η τεχνολογία κάνει μια εν λόγω προσπάθεια να διατηρήσει την επαφή με την πραγματικότητα, προσφέροντας αμέτρητο οπτικό υλικό, φωτογραφιών και βίντεο. Μέσω της τέχνης του ASMR, το διαδίκτυο αποκτά και αισθητηριακό χαρακτήρα, καθώς θέτει στο επίκεντρο την αναπαράσταση της υλικότητας, η οποία αυτοπαρουσιάζεται μέσω της υψή της, της ακουστική της και μέσω των δικών της μηχανικών ιδιοτήτων, παρατηρώντας την στην οθόνη, να σπάει, να συνθλίβεται, να επιπλέει, να αναπηδά, κτλ., συνθήκες δηλαδή που θα μας κάνουν να κατανοήσουμε το βάρος της ύλης και την πυκνότητα της, σε ένα σενάριο στο οποίο κρατάμε το αντικείμενο - υλικό στο δικό μας χέρι. Μια τεχνική λοιπόν που σε κάνει να νιώσεις ξανά ζωντανός, ακόμη και μέσω μίας οθόνης.

Ανοίγοντας το βλέμμα στο μέλλον, γεννώνται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς η ολοένα και μεγαλύτερη ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την εμπειρία των χώρων μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπότητα, προκύπτουν νέοι προβληματισμοί. Οι ταχείς ρυθμοί της τεχνολογίας ενώ μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της υλικότητας και της επιφάνειας, παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα στην αλλοίωση του αυθεντικού δείγματος υλικού, δηλαδή τα ανεπεξέργαστης πέτρας, του εύθραυστου γυαλιού και το φυσικό ακατέργαστο πορώδες του τούβλου, κάνοντας όλο και πιο σύνθετη τη συνειρμική ταύτιση του ανθρώπου με την υλικότητα, καθώς θα στερούνται αναμνήσεις με αυτή. Αυτή η συνθήκη θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις πρώτες γενιές μετάβασης στη Νέα υλικότητα ως προς την έλξη του ανθρώπου προς την Αρχιτεκτονική και τις αξίες που συνήθιζε η ίδια να συμβολίζει. Μήπως, η σταδιακή απομάκρυνση από την άμεση σωματική επαφή με τα υλικά και το φυσικό περιβάλλον θα οδηγήσει σε μια αποξένωση, όπου οι άνθρωποι θα δυσκολεύονται να κατανοήσουν σε βάθος και να συνδεθούν με τους χώρους τους; Και τελικά, πώς θα μπορέσουν οι αρχιτέκτονες να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα

στην τεχνολογία και την ανθρώπινη ανάγκη για πραγματική, ζωντανή επαφή με το δομημένο περιβάλλον; Αυτά τα ερωτήματα θέτουν τη βάση για νέες έρευνες που θα καθορίσουν τον ρόλο της τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική του μέλλοντος και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ως τελικό συμπέρασμα, διαπιστώνεται ότι το Λεπτό Κέλυφος, είναι μια πρωτοποριακή τάση που τείνει να γίνεται απαραίτητη στη σημερινή εποχή για τη διαχείριση οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών ζητημάτων. Μια κατασκευή ρυθμιστής του κτιρίου που μπορεί να λειτουργεί παθητικά, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια και μειώνοντας τα έξοδα της παροχής ενέργειας, ενώ παράλληλα η ίδια του η δομή είναι μια πρόταση αναθεωρήσεις της αισθητικής, μέσω των κυτταρικών μοτίβων και του διακόσμου του. Ωστόσο, η πιο ουσιαστική κατάκτηση του Λεπτού Κελύφους ήταν, είναι και θα είναι, η δημιουργία σχέσης – δεσμού, ανθρώπου και κτιρίου. Ο ανθρώπινος σκελετός ταυτίζεται με το σκελετικό σύστημα του κτιρίου, επιτυγχάνοντας μια αλληλεπίδραση του ίδιου με αυτό, ως την εις βάθος κατανόηση του. Το Λεπτό κέλυφος αναδεικνύει ατμοσφαιρικές ποιότητες μέσω των σκιάσεων των κινήσεων και της ευαίσθητης φόρμας, που ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει και να σεβαστεί, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια αμοιβαία συμπάθεια και έλξη με το περιβάλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alonso, D. (2020). Inside timeless architecture: Peter Zumthor's shelter for Roman ruins in Chur, Switzerland. Architectural Photography Almanac. Ανακτήθηκε από: <https://apalmanac.com/architecture/inside-timeless-architecture-peter-zumthors-shelter-for-roman-ruins-in-chur-switzerland-10769>

Angelini, D. (2017). Title of the article. CARTHA - On the Form of Form, 1(1). Ανακτήθηκε από: https://www.carthamagazine.com/wp-content/uploads/2017/08/05_CARTHA_2017_ISSUE-1_ANGELINI.pdf

ArchDaily. (2016). House 1 / Alice Studio Architects. Ανακτήθηκε από: <https://www.archdaily.com/791642/house-1-alice-studio-architects>

ArchDaily. (2016). The Lantern/ Vo Trong Nghia Architects. Ανακτήθηκε από: <https://www.archdaily.com/799578/the-lantern-vo-trong-nghia-architects>

Architonic. (χ.χ.). Curtain Wall House by Shigeru Ban Architects. Ανακτήθηκε από: <https://www.architonic.com/en/project/shigeru-ban-architects-curtain-wall-house/5102304>

Aureli, P. V., & Weaver, T. (2014). The Dom-Ino effect. The City as a Project. Ανακτήθηκε από: <http://thecityasaproject.org/2014/03/the-dom-ino-effect/>

Buildings DB. (χ.χ.). Seagram Building. Ανακτήθηκε από: <https://buildingsdb.com/NY/new-york/seagram-building>

Βυζοβίτη, Σ. (2017). Μικροκατοικία, άτλαντας για αρχιτέκτονες. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Βυζοβίτη, Σ. (2015) Το βάθος της επιφάνειας στο Τζιρτζιλάκης, Γ. & Κοπιώνης, Ζ. (επιμ) Συμβιώσεις, η αρχιτεκτονική στην εποχή των φυσικοπολιτισμών και της τεχνητής φύσης. Αθήνα: Καστανιώτης.

Corbellini, G. (2010). Bioreboot. Princeton Architectural Press.

Doma. (χ.χ.). Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272. Ανακτήθηκε από: <https://www.doma.archi/index/projects/polykatoikia-epi-ths-lew-foroy-khfsias-272>

Doma. (χ.χ.). Πύργος Πειραιά. Ανακτήθηκε από: <https://www.doma.archi/awards/projects/pyrgos-peiraia>

Eggler, M. (2009). Divide and conquer: Ludwig Mies van der Rohe and Lilly Reich's fabric partitions at the Tugendhat House. *Decorative Arts*, XVI(2), 66–90.

Fundació Mies van der Rohe. (2024). SHM House. Ανακτήθηκε από: <https://miesarch.com/work/5236>

Ghoshal, S., & Woll, J. (2014). Case study booklet template [PDF]. Ανακτήθηκε από: https://arch3281fall14.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/casestudybooklet_template.pdf

Jacucci, G., & Wagner, I. (2007). Performative roles of materiality for collective creativity. In *Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & Cognition* (pp. 73–82). Association for Computing Machinery. Ανακτήθηκε από: https://www.academia.edu/638775/Performative_roles_of_materiality_for_collective_creativity

Levit, R. (2008). Contemporary ornament: Return of the symbolic repressed. *Harvard Design Magazine*, 28, 70–84.

Loos, A. (2021). Διάκοσμος και έγκλημα: Αρχιτεκτονική. Νήσος.

Massey, J. (2013). *The handbook of interior architecture and design*. Bloomsbury.

Moussavi, F., & Kubo, M. (2007). *The function of ornament*. Actar.

Μανωλίδης, Κ. (2017). *Εδαφολόγιο*. Νήσος.

New Territories, R&Sie. (χ.χ.). Barak House. Ανακτήθηκε από: <https://www.new-territories.com/roche%20barak.htm>

Νίττη, Μ. (2023). ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Κ[Ε]ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Το κενό στα έργα των Aires Mateus, Peter Zumthor και Steven Holl. (Ερευνητική εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ). Ανακτήθηκε από: https://ikee.lib.auth.gr/record/350530/files/NITTI_MARIA.pdf

Orhon, A. V. (2016). Adaptive building shells. In *Developments in Science and Engineering* (October 2016). Ανακτήθηκε από: https://www.researchgate.net/publication/309741268_Adaptive_Building_Shells

Pallasmaa, J. (2022). Τα ματιά του δέρματος, Η Αρχιτεκτονική και οι Αισθήσεις. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Picon, A. (2010). *Digital culture in architecture: An introduction for the design professions*. Birkhauser.

Picon, A. (2016). *Histories of ornament: From local to global*. Princeton University Press.

Παπαδημητρίου, Α. (2012). Διάδραση στην αρχιτεκτονική. (Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Ανακτήθηκε από: https://ikee.lib.auth.gr/record/339942/files/PAPADIMITRIOU_AIKATERINI.pdf

Παπαϊωάννου, Ε. (χ.χ.). Τι είναι τα βίντεο ASMR και τι σου προσφέρουν. Ανακτήθηκε από: <https://www.ow.gr/psychologia/ti-einai-ta-vinteo-asmr-kai-ti-sou-prosferoun/>

Saraceno, T. (2013). *Hybrid webs*. Ανακτήθηκε από: <https://studioto-massaraceno.org/hybrid-webs/>

Sauerbruch Hutton. (χ.χ.). SAB. Ανακτήθηκε από <https://www.sauerbruchhutton.de/en/project/sab>

Schröpfer, T. (2012). *Material design: Informing architecture by materiality*. Walter de Gruyter. Ανακτήθηκε από: <https://books.google.gr/books?hl=el&lr&id=rupxhbMT9OQC>

Siddiqui, I. (2011). *Surface Fatigue*. Στο Βυζοβίτη, Σ., *Soft Shells: Porous and Deployable Architectural Screens* (σ. 99–105). BIS Publishers.

Smith, A. (2018). *An investigation into the interconnected nature of aesthetics, sensory perception and sensory phenomena* (Bachelor of Design (Hons) dissertation, Duncan of Jordanstone College of Art and Design, University of Dundee). Ανακτήθηκε από: https://www.academia.edu/36764774/Andrew_Smith_ASMR

Smith, J. (2023). Can ASMR be considered art? Ανακτήθηκε από: https://www.academia.edu/94065563/Can_ASMR_Be_Considered_Art

Socks Studio. (2016). Café Samt & Seide από τους Ludwig Mies van der Rohe και Lilly Reich (1927). Ανακτήθηκε από: <https://socks-studio.com/2016/02/29/cafe-samt-seide-by-ludwig-mies-van-der-rohe-and-lilly-reich-1927/>

Studies in the Decorative Arts. (2009). Vol. 16, No. 2, Spring–Summer 2009. The University of Chicago Press. Ανακτήθηκε από: <https://www.jstor.org/stable/10.1086/652809>

Tower of Babble On. (2014). The Curtain Wall House. Ανακτήθηκε από: <https://towerofbabbleon.wordpress.com/2014/09/25/the-curtain-wall-house/>

Vintage Files. (2014). Τάκης Ζενέτος: Ένας μεγάλος της πρωτοπορίας. Ανακτήθηκε από: https://vintage-files.blogspot.com/2014/03/blog-post_28.html

Wikipedia contributors. (χ.χ.). ASMR. Ανακτήθηκε από: <https://en.wikipedia.org/wiki/ASMR>

Wikipedia contributors. (χ.χ.). Ντόμινο σύστημα. Ανακτήθηκε από: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1

Williams, C., Block, P., & Adriaenssens, S. (2014). Shell structures for architecture: Form finding and optimization. Routledge.

Zumthor, P. (2006). Atmospheres. Birkhauser.

Ζενέτος, Τ. (2022). Αρχεακό Υλικό & Νέα Κριτικά Δοκίμια. Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής.

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Εικ.1: The Antiquities Dealer. (χ.χ.). Ετρουσκικό χάλκινο σουρωτήρι κρασιού [Φωτογραφία]. The Antiquities Dealer. <https://www.antiquities.co.uk/shop/ancient-tools-equipment/etruscan-bronze-wine-strainer/>

Εικ.2: Somerset. (χ.χ.). Vintage wooden sieve [Φωτογραφία]. Somerset. <https://somerset.gr/product/vintage-wooden-sieve/>

Εικ.3: Metalocus. (χ.χ.). Περίπτερο «Spiderweb 7» του Tomás Saraceno [Φωτογραφία]. Metalocus. <https://www.metalocus.es/en/news/spiderweb-pavilion-7-tomas-saraceno>

Εικ.4: Sokleine. (2017). Interior of Semperoper / Opera house of Dresden [Φωτογραφία]. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/sokleine/32749436824>

Εικ.5: ArchDaily. (χ.χ.). IAAC Students Develop Material System with Responsive Structural Joints. ArchDaily. <https://www.archdaily.com/546834/iaac-students-develop-material-system-with-responsive-structural-joints>

Εικ.: 6, 12, 41, 42, 43: Δημήτρη Καλαποδάς. (χ.χ.). Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272 [Φωτογραφία]. DOMA. <https://www.doma.archi/index/projects/polykatoikia-epi-ths-lewforoy-khfsias-272>

Εικ.7, 25, 26, 27: Velvet and Silk Cafe [Φωτογραφία]. (χ.χ.). Στο Hidden Architecture. Ανακτήθηκε από: <https://hiddenarchitecture.net/velvet-and-silk-cafe/>.

Εικ.8, 28, 29, 30: ArchDaily. (χ.χ.). Πύργος Πειραιά / PILA [Φωτογραφία από τους Νίκο Δανιηλίδη και Γιάννη Χατζηρασλάνη]. ArchDaily. <https://www.archdaily.com/1019482/piraeus-tower-pila>

Εικ.9, 31, 32, 33, 34: ArchDaily. (χ.χ.). Μουσείο Brandhorst / Sauerbruch Hutton [Φωτογραφία από τον Roland Halbe]. ArchDaily. <https://www.archdaily.com/36193/brandhorst-museum-sauerbruch-hutton>

Εικ.10: APA Almanac. (χ.χ.). Μέσα στην διαχρονική αρχιτεκτονική: Το καταφύγιο του Peter Zumthor για τα ρωμαϊκά ερείπια στο Chur, Ελβετία [Φωτογραφία]. APA Almanac. <https://apalmanac.com/architecture/inside-timeless-architecture-peter-zumthors-shelter-for-roman-ruins-in-chur-switzerland-10769>

Εικ.11: Architecture History. (χ.χ.). Το κτίριο Seagram, Νέα Υόρκη (1958) – Mies van der Rohe [Φωτογραφία]. Architecture History. <http://architecture-history.org/architects/architects/MIES%20VAN%20DER%20ROHE/objects/1958,%20The%20Seagram%20Building,%20New%20York,%20New%20York.html>

Εικ.13, 45, 46, 47: ArchDaily. (χ.χ.). The Lantern / Vo Trong Nghia Architects [Φωτογραφία από τους Hiroyuki Oki και Trieu Chien]. ArchDaily. <https://www.archdaily.com/799578/the-lantern-vo-trong-nghia-architects>

Εικ.14, 44: Mies van der Rohe Award. (χ.χ.). SHM House / G+A Architects [Φωτογραφία από τον Arben Llapashtica]. Mies van der Rohe Award. <https://miesarch.com/work/5236>

Εικ.15, 48, 49: LiFO. (χ.χ.). Μια επίσκεψη στην ιστορική οικία του Τόνι και της Ιωάννας Σπητέρη στην Κυψέλη [Φωτογραφία από τον Βαγγέλη Πατεράκη]. LiFO. <https://www.lifo.gr/culture/design/mia-episkepsi-stin-istoriki-oikia-toy-toni-kai-tis-ioannas-spiteri-stin-kypseli>

Εικ.16, 50, 51, 52, 53: New Territories. (χ.χ.). Roche Barak [Φωτογραφία]. New Territories. <https://www.new-territories.com/roche%20barak.htm>

Εικ.17: Vintage Files. (χ.χ.). Πολυκατοικία στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας [Φωτογραφία]. Vintage Files. https://vintage-files.blogspot.com/2014/03/blog-post_28.html

Εικ.18, 57, 58: Shigeru Ban Architects. (χ.χ.). Curtain Wall House [Φωτογραφία]. Shigeru Ban Architects. <https://shigerubanarchitects.com/works/hh/curtain-wall-house/>

Εικ.19, 59: Wikipedia. (χ.χ.). Dom-Ino House [Εικόνα]. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Dom-Ino_House

Εικ.20, 62, 63, 64: Architecture Lab. (χ.χ.). House 1 / Alice Studio Architects [Φωτογραφία]. Architecture Lab. <https://www.architecturelab.net/house-1-alice-studio-architects/>

Εικ.21: e-flux. (χ.χ.). Tomás Saraceno. e-flux. <https://www.e-flux.com/announcements/29649/tomas-saraceno/>

Εικ.22: Smith, R. (2022). Tomás Saraceno: Following the Airborne Lives of Spiders. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/02/07/t-magazine/tomas-saraceno-spiders-shed.html>

Εικ.23: Frieze. (χ.χ.). Tomás Saraceno: How Spiders Build Their Webs. Frieze. <https://www.frieze.com/article/tomas-saraceno-how-spiders-build-their-webs>

Εικ.24: Studio Tomás Saraceno. La città invisibile di Tomás Saraceno, tra utopia e speranza. Frammenti Rivista. <https://www.frammentirivista.it/tomas-saraceno-citta-invisibile/>

Εικ. 35, 37: ArchDaily. (2010). Seagram Building, Mies van der Rohe [Φωτογραφία]. ArchDaily. <https://www.archdaily.com/59412/ad-classics-seagram-building-mies-van-der-rohe/53834622c07a80946d00037b-seagram-building-mies-van-der-rohe-image>

Εικ. 36: Boreham, A. (χ.χ.). Mies van der Rohe (1886-1969) [Φωτογραφία]. Alec Boreham. <https://www.alecboreham.com/post/mies-van-der-rohe-1886-1969>

Εικ. 38: Orthos Logos. (χ.χ.). Shelter for Roman Archaeological Site [Φωτογραφία]. Orthos Logos. <https://orthoslogos.fr/architecture/shelter-roman-archaeological-site/>

Εικ. 39: Woll, J. (2014). Shelter for Roman Ruins [Εικόνα]. Studio I: Material Practices. https://arch3281fall14.wordpress.com/2014/09/17/shelter-for-roman-ruins-2-1_jake-woll/

Εικ. 40: William. (2009). Roman Ruins in Chur [Φωτογραφία]. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/heyitschili/4782324225/>

Εικ. 54, 55, 56: Ζενέτος, Τ. (2022). Αρχαιακό Υλικό & Νέα Κριτικά Δοκίμια [Φωτογραφία]. Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής.

Εικ. 60, 61: Dezeen. (2014). Le Corbusier's Maison Dom-ino realised at Venice Architecture Biennale [Φωτογραφία από Luke Hayes]. Dezeen. <https://www.dezeen.com/2014/06/09/le-corbusiers-maison-dom-ino-realised-at-venice-architecture-biennale/>

Εικ.65: Malnar, J. M., & Vodvarka, F. (2004). Ranges of the senses [Σχέδιο]. Στο Sensory design (σελ. 8). University of Minnesota Press.

Εικ.66: Deep, soft, and dark sounds induce autonomous sensory meridian response. (2020). Figure 2 [Εικόνα]. bioRxiv. <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2019.12.28.889907v2.full>

Εικ.67: Freepik. (χ.χ.). Μικρόφωνο ASMR με κομμάτια χαρτιού [Φωτογραφία]. Freepik. https://www.freepik.com/free-photo/asmr-microphone-with-bits-paper-sound_24238373.htm

Η μελέτη «Λεπτά Κελύφη· Από την ευαίσθητη φόρμα και δομή στη σωματική ταύτιση» εστιάζει στην ποιητική και λειτουργική δύναμη των λεπτών κελυφών στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Με την οικειοποίηση του όρου "Λεπτό Κέλυφος" και την παρατήρηση και σύγκριση 15 στοχευμένων παραδειγμάτων, ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του ορού αλλά και της αξίας του στην αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στην ανατομική προσέγγιση του κτιρίου ως ένα αρχιτεκτονικό "σώμα" το οποίο περιβάλλεται από "δέρμα", διευκρινίζοντας το ρόλο, την αποδοτικότητα του και τη βιοκλιματική διάθεση τέτοιου είδους κατασκευών.

Αυτή η έρευνα θα αποδείξει, ότι υλικά όπως το γυαλί, το μέταλλο, το ξύλο, το ύφασμα και το τούβλο, στη λεπτότερη και ελαφρότερη εκδοχή τους, ενεργοποιούν οπτικές και απτικές διεγέρσεις στον παρατηρητή, μέσω της εξέτασης πολλαπλών παραμέτρων όπως: ο φωτισμός, οι σκιές, οι αποστάσεις και η κλίμακα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών. Η έρευνα κατευθύνεται προς μια σύγχρονη ψηφιοποιημένη πρακτική, αυτή του ASMR, που κατακλύζει το διαδίκτυο και καλεί τον κλάδο της αρχιτεκτονικής να συμμετάσχει.

Η αξία του "Λεπτού Κελύφους" επιβεβαιώνεται, με την απόδειξη της προσαρμοστικότητας της χαρακτήρα που την καθιστά ως ένα νέο και σύγχρονο μοντέλο Αρχιτεκτονικής. Το Λεπτό Κέλυφος αναδεικνύεται ως ένα ζωντανό, διαχρονικό και ευφύες εργαλείο σχεδιασμού· μια αρχιτεκτονική γλώσσα που μας αφορά.

